

Inclusión del alumnado con Trastorno del Espectro Autista en los centros educativos ordinarios: Análisis de caso

Trabajo de Fin de Máster en Psicopedagogía
Universitat Oberta de Catalunya
Àmbit: Educació inclusiva
Curso 2024-2025

Alumna: Laura González Ríos
Profesor tutor: Vicente Gabarda Méndez

Índice

1. INTRODUCCIÓN	3
2. JUSTIFICACIÓN	4
3. MARCO NORMATIVO	5
4. MARCO TEÓRICO.....	8
4.1. INCLUSIÓN EDUCATIVA.....	8
4.2. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.....	9
4.3. RESPUESTA EDUCATIVA EN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES ..	10
4.4. BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS.....	15
4.5. FORMACIÓN DEL PROFESORADO	17
4.6. ESTUDIOS PREVIOS.....	17
4.7. APORTACIÓN A LA SOCIEDAD Y LA ÉTICA PROFESIONAL	18
5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	20
5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS.....	21
5.2. HIPÓTESIS.....	21
6. MARCO METODOLÓGICO	22
6.1. ENFOQUE METODOLÓGICO	22
6.2. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	23
6.2.1. CONTEXTO	23
6.2.2. ESTRATEGIA DE RECOGIDA DE DATOS	24
6.3. ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE DATOS.....	28
7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.....	30
8. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS	37
8.1. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN.....	37
8.2. LIMITACIONES, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA.....	39
8.3. PERSPECTIVAS DE FUTURO	39
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	41
10. ANEXOS	45

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Integración Vs inclusión</i>	8
Tabla 2. <i>Programas para el desarrollo educativo</i>	14
Tabla 3. <i>Muestra objeto de estudio</i>	24
Tabla 4. <i>Relación de instrumentos con los objetivos específicos</i>	27
Tabla 5. <i>Estructura de la planificación</i>	28
Tabla 6. <i>Resultados dimensión 1 rúbrica</i>	30
Tabla 7. <i>Estrategias y metodologías implementadas en las aulas ordinarias</i> ..	31
Tabla 8. <i>Resultados dimensión 2 rúbrica</i>	33

Índice de figuras

Figura 1. <i>Conceptos clave de la inclusión</i>	9
Figura 2. <i>Plan de Centro</i>	11
Figura 3. <i>Principios del DUA</i>	16
Figura 4. <i>Fotografía exterior del centro educativo</i>	23
Figura 5. <i>Valoración de las estrategias y metodologías implementadas</i>	32
Figura 6. <i>Acciones no documentadas para la promoción de la inclusión</i>	33
Figura 7. <i>Procedencia de las formaciones</i>	34
Figura 8. <i>Valoración de la formación en el aula</i>	35
Figura 9. <i>Áreas a reforzar en las formaciones</i>	35
Figura 10. <i>Fortalezas, desafíos y oportunidades del centro educativo</i>	36

1. INTRODUCCIÓN

La UNESCO (2020) considera la educación inclusiva como una estrategia clave para alcanzar la Educación para Todos (declaración que se aprobó desde 1990), partiendo del hecho de que la educación es un derecho humano básico y fundamental de una sociedad más justa e igualitaria. Desde esta perspectiva, de acuerdo con Booth y Ainscow (2023) la inclusión educativa implica fomentar unos valores y principios relacionados con la equidad y el respeto, promoviendo el acceso, la participación y presencia de todo el alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Para alcanzar esas ansiadas escuelas inclusivas, es crucial la identificación y eliminación de barreras que se interponen en el acceso para el aprendizaje y la participación. Pero no debemos olvidar que, como señala Elizondo (2021), las barreras están en el diseño, no en el aprendiz, es decir, las barreras están en las programaciones didácticas, en los materiales, en la metodología, en la evaluación... Por ello, el enfoque inclusivo se debe entender como un paradigma de apoyos, de calidad de vida y derechos humanos (Verdugo *et al.*, 2021).

Dentro de esta corriente inclusiva, la presente investigación tiene como propósito analizar las medidas de promoción para la inclusión educativa del alumnado que presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA) escolarizado en centros ordinarios en la modalidad de aula específica. A través de la observación directa y la recopilación de información, se busca explorar la forma en que este grupo de estudiantes se involucra en las actividades y vida del colegio.

Este estudio pretende aportar a la comprensión de cómo las medidas de promoción para la inclusión permiten el acceso, la presencia y participación del alumnado con TEA en los centros ordinarios. Este trabajo puede servir de base para la toma de decisiones ante el enorme reto que supone la inclusión para las instituciones educativas.

En el próximo apartado se presentan las razones y relevancia de la presente investigación. En el Marco Normativo se realiza una revisión de la normativa vigente que sustenta la temática. El cuarto apartado, Marco Teórico, muestra una revisión de literatura sobre los conceptos clave, estudios previos y perspectivas que fundamentan la investigación. Seguidamente, en el Planteamiento del Problema, se concretan las preguntas de investigación, objetivos e hipótesis contextualizadas. En el sexto apartado se expone el marco metodológico, y a continuación, se presentan y discuten los principales resultados obtenidos. Finalmente, se sintetizan los hallazgos más relevantes en las conclusiones.

2. JUSTIFICACIÓN

La elección de este tema nace del interés personal y profesional por el ámbito de la educación inclusiva, así como de la motivación por comprender y contribuir a la mejora de las prácticas educativas que promueven la participación plena del alumnado que presenta Trastorno del Espectro Autista (TEA).

En las primeras experiencias como profesional en educación he podido observar barreras que enfrenta este alumnado, tanto en centros educativos ordinarios, como en la sociedad. Hecho que me ha motivado a profundizar en cómo las prácticas educativas inclusivas pueden lograr la plena participación, en especial de los escolarizados en Aulas Específicas de Educación Especial (AEEE). Por esta razón, la presente investigación es una oportunidad para conocer la realidad educativa actual y contribuir para alcanzar esas ansiadas escuelas inclusivas.

Avanzar hacia una educación inclusiva exige aceptar que el alumnado contribuye a definir, orientar y concretar el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de sus intereses y características individuales (Coll, 2016). A tal fin, los centros educativos deben responder a dos retos ineludibles, el primero es reconocer las barreras (factores que pueden impedir la presencia, el aprendizaje y la participación del alumnado). Y el segundo, transformar esas barreras en facilitadores para una acción educativa capaz de personalizar el proceso para responder bajo el principio de equidad (Echeita, 2017), acción que no es posible garantizar sin contar con los recursos humanos y materiales adecuados a la demanda del contexto (Elizondo, 2021). Por ende, un marco inclusivo comienza desde la práctica en el aula con el compromiso educativo del profesorado, y para ello, es fundamental una formación continua que contemple competencias emocionales propias de docentes empáticos (Booth y Ainscow, 2023).

Desde esta perspectiva, Sales *et al.*, (2018) presentan una investigación con 2440 profesores y profesoras con el objetivo de conocer las percepciones sobre la inclusión educativa, en el cual revelan que el profesorado percibe una cultura colaborativa entre todos los agentes educativos implicados en sus centros. Así mismo, Jodra-Chuan (2024) en una investigación sobre la Inclusión Educativa de Alumnado con Trastornos del Espectro Autista (TEA), realiza una revisión sistemática de 46 trabajos que determinan cuatro aspectos fundamentales que facilitan o impiden la inclusión: la cultura del centro, la colaboración entre profesionales y familias, y la estructuración y adaptación del entorno. Otras investigaciones sobre la inclusión de este alumnado, subrayan algunos avances en este enfoque, no obstante, identifican barreras persistentes relacionadas con la disposición de recursos y formación docente (Autismo España, 2020; Latorre *et al.*, 2023).

Así pues, pese a que los estudios resaltan el interés de los docentes y evidencias positivas en la implementación de prácticas inclusivas, aún persisten barreras que impiden alcanzar la plena inclusión del alumnado con TEA, de tipo organizativa, curricular y formativa, aspectos fundamentales para avanzar hacia una educación inclusiva (Arnaiz y Caballero, 2020). Por tanto, es necesario seguir analizando las medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA en los centros ordinarios.

3. MARCO NORMATIVO

Es fundamental para el desarrollo de la presente investigación situarnos en el marco normativo estatal y autonómico que respalda y orienta las prácticas inclusivas en el sistema educativo.

Normativa estatal

En 1970 con Ley General de Educación (LGE), aparecen los centros específicos y las aulas específicas de educación especial (AEEE) en los centros ordinarios, dando paso a la integración educativa, donde el alumnado que se encuentra en esta aula acude a la escuela ordinaria pero no comparte espacios, contenidos y actividades con el resto de alumnado.

No es hasta 2006 cuando la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE) recoge el término de inclusión educativa. Concretamente, en su artículo 74 establece que “la escolarización del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) se regirá por los principios de normalización e inclusión” (p.51). Apoyando con ello uno de los conceptos claves de definición de inclusión educativa, el acceso a las escuelas ordinarias.

Más tarde, la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) da un paso más y propone como principio fundamental la inclusión educativa, incidiendo en un sistema que abogue por la igualdad de oportunidades y la plena participación, concepto clave para alcanzar el marco inclusivo. Con el fin de garantizar este principio, en el artículo 81 establece que “la escolarización del alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa se regirá por los principios de participación e inclusión y asegurará su no discriminación ni segregación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo” (p., 122911). Aportando a ello, el artículo 71.2., establece que las Administraciones educativas son responsables de proporcionar los recursos necesarios para este alumnado.

En este sentido, los centros educativos ordinarios cuentan con el Proyecto Educativo (PE) que recoge la seña de identidad del colegio, es decir, los valores, fines y prioridades de actuación. De acuerdo con el artículo 121 de la LOMLOE, este documento institucional debe plasmar las medidas de atención a la diversidad y a las diferencias individuales bajo los principios de no discriminación e inclusión como valores fundamentales.

Por otro lado, de acuerdo a las etapas que se imparten en el centro seleccionado para llevar a cabo el análisis, es de resaltar el Real Decreto 157/2022 de 1 de marzo perteneciente por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, el cual recoge entre sus principios pedagógicos “garantizar la inclusión educativa, la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, la participación y la convivencia” (p., 7). Así mismo, en el artículo 16 explicita que la atención a las diferencias individuales es indispensable para reforzar la inclusión y asegurar el derecho a una educación de calidad.

En cuanto a la etapa de Educación Infantil, el Real Decreto 95/2022 de 1 de febrero, aboga por una atención educativa adaptada a las características personales del alumnado con el objetivo de asegurar la plena inclusión. Aportando a ello, en la misma normativa señala la adaptación y/o incorporación de material manipulativo y metodologías en el aula, y garantizar la interacción entre iguales para promover el bienestar emocional y la inclusión de todo el alumnado indiferentemente de las capacidades personales. Además, resalta la diversidad como un valor añadido en los centros, puesto que la convivencia mutua es una oportunidad de crecimiento personal y social. Afirmando que acercar a los niños y niñas a las diferentes formas de ser y estar en el mundo les ayuda a comprender, respetar y vivir en armonía con otras personas.

Normativa autonómica-Andalucía

La Ley 7/2007, 10 de diciembre de Educación en Andalucía (LEA) apuesta por garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso y la permanencia, términos que definen la inclusión.

Concretamente, entre los objetivos de la propia Ley recogidos en el artículo 5, se pone especial énfasis en garantizar la igualdad de oportunidades al alumnado que experimenta barreras de acceso y permanencia, y para alcanzar dicho objetivo, los centros disponen de recursos personales y materiales. En este sentido, en el artículo 115 incluye la formación continua del profesorado sobre la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Así mismo, en el artículo 117 recoge la dotación de recursos generales y específicos adecuados que permitan garantizar el aprendizaje de este alumnado bajo el principio de equidad e inclusión.

Por otro lado, los Decretos que establecen la ordenación y el currículo de las etapas de Educación Infantil y Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, recoge una serie de principios pedagógicos y recomendaciones que debemos tener en cuenta para diseñar programaciones diversas, plurales y heterogéneas que den respuesta a la diversidad y a las diferencias individuales, atendiendo con ello al principio de inclusión (Decreto 100/2023 y Decreto 101/2023 de 9 de mayo, art. 6).

Y más concretamente, la Orden de 30 de mayo de 2023 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas; recoge una serie de medidas que los centros docentes deben dar prioridad a la organización de la configuración de las mismas en el proyecto educativo de centro con el objetivo de dar respuesta a la diversidad.

Las medidas generales son actuaciones de carácter ordinario que tienen como finalidad “dar respuesta a los diferentes niveles de competencia curricular, motivación, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado” (Orden de 30 de mayo de 2023, p., 9731/16). Con el propósito de promover el desarrollo integral, promoción del aprendizaje y el éxito escolar mediante un enfoque

inclusivo, enfatizando en los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para la implementación de medidas organizativas, metodológicas y curriculares. Y entre las medidas educativas de carácter general se encuentra la agrupación de áreas en ámbitos, apoyos en grupos ordinarios mediante un segundo profesor, desdoblamiento de grupos, agrupamientos flexibles (Orden de 30 de mayo de 2023).

Por último, el Decreto 147/2002, del 14 mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales; que desarrolla la Ley 9/1999, 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, concretamente el artículo 15, determina las modalidades de escolarización, donde se contempla la escolarización en AEEE de centros ordinarios y se especifica que, en la medida de lo posible, se llevarán a cabo sesiones en el aula ordinaria de referencia, garantizando el acceso, la presencia y participación del alumnado.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. INCLUSIÓN EDUCATIVA

La evolución del concepto de integración a inclusión se enmarca en los principios establecidos por la Declaración de Salamanca (1994), firmada en la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales de la UNESCO, que sentó las bases para una educación inclusiva a nivel mundial.

Tabla 1.

Integración Vs inclusión

INTEGRACIÓN	INCLUSIÓN
“Se intenta dar respuesta educativa al alumnado con deficiencias, con discapacidades o con NEE en la escuela ordinaria”	“Presupone aprender y vivir sin distinguir entre los que tienen deficiencia y los que no las tienen, para conseguir una adecuada educación”
“Incluir e integrar, a alguien o algún grupo, que anteriormente ha sido excluido, en la escuela”	“Nos remite a no dejar a nadie fuera de la vida escolar, ni educativa ni física ni socialmente”
“Plantea la necesidad de que las escuelas estén preparadas para acoger y educar al alumnado con diferencias”	“La escuela debe ser capaz de acoger y educar a todo el alumnado”
“Implica la necesidad de adaptar a los alumnos previamente excluidos a la normalidad existente”	“En la enseñanza inclusiva, la responsabilidad se sitúa en el personal de la escuela que debe preparar una situación que satisfaga las necesidades de todo el alumnado”
“Asume que las escuelas y aulas tradicionales son suficientes y todos los alumnos tienen que ajustarse a lo que se ha diseñado para la mayoría	“Se centra en cómo construir un sistema que incluya y esté estructurado para satisfacer las necesidades de cada uno”

Nota: adaptado de Jiménez y Vila (1999).

Este concepto anglosajón de escuela inclusiva surgió a principios de los años 90 con la firme idea de seguir evolucionando en el planteamiento integrador. Existen diversas definiciones, pero todas las autoras y autores reconocidos en este ámbito coinciden en tres aspectos claves que se debe garantizar para alcanzar la inclusión: acceso, presencia y participación de todo el alumnado (Arnaiz y Caballero, 2020; Elizondo, 2021; Verdugo *et al.*, 2021; Booth y Ainscow, 2023). Atendiendo a la Guía para la educación inclusiva (adaptación de la 3ª edición revisada del Index for Inclusion en 2023) de Booth y Ainscow, la inclusión implica crear un entorno donde todos y todas las estudiantes puedan asistir a la escuela (*acceso*), ser visibles y activos en el contexto escolar (*presencia*) y participar plenamente en las actividades de aprendizaje y sociales (*participación*).

Figura 1.

Conceptos clave de la inclusión

Nota: elaboración propia.

En la actualidad encontramos multitud de fuentes que aportan datos y evidencias sobre la inclusión. Por ejemplo, Pasarín (2021) incide en la existencia de una serie de factores que influyen para ofrecer una respuesta de calidad basada en los principios de este enfoque:

- ✓ Actitudes favorables y colaborativas por parte de todos/as.
- ✓ Adaptación al contexto.
- ✓ Normas y adecuación de responsabilidades.
- ✓ Infraestructuras escolares adecuadas.
- ✓ Currículo amplio, flexible y funcional.
- ✓ Formación continua del profesorado.
- ✓ Dotación de recursos adecuados.

Siguiendo este marco, nos preguntamos cómo la escuela inclusiva adapta los sistemas y estructuras, curriculares y organizativas, para prestar una atención educativa de calidad que responda a las características del TEA.

4.2. TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Ponerse en el lugar de aquel a quien tratamos de ayudar es un principio básico que, si bien no garantiza el éxito de nuestros esfuerzos, sí mejora la eficacia de estos. Ser capaces de ponernos en los zapatos de una persona con Trastorno

del Espectro Autista (TEA) nos permitirá conocer las peculiaridades de su relación con el entorno, sus puntos fuertes y débiles.

Durante muchos años, más de 40, las personas con TEA han resultado extremadamente opacas. Nos ha sido muy difícil ponernos en su lugar ya que, aunque imitar sus peculiares conductas repetitivas y de aislamiento e incomunicación resultaba sencillo, desconocíamos que podría estar ocurriendo en su mente. Afortunadamente, en las dos últimas décadas, los avances realizados en las investigaciones sobre los aspectos mentales y cognitivos de las personas con TEA, nos han permitido acercarnos a sus mentes. Ahora podemos tener una idea más acertada de cómo ven el mundo que les rodea, y de cuáles son las dificultades que aparecen en su relación con él.

El psicólogo y científico cognitivo español, especialista en niñas y niños con TEA, Ángel Riviere, nos define este trastorno de esta forma tan fascinante:

Es autista aquella persona a la cual las otras personas resultan opacas e impredecibles, aquella persona que vive como ausente –mentalmente ausente- a las personas presentes, y que por tanto ellos se sienten incompetentes para regular y controlar su conducta por medio de la comunicación (p. 330).

Por otro lado, atendiendo al Manual Diagnóstico estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V 2013) “las características principales del trastorno del espectro autista son el deterioro persistente de la comunicación social recíproca y la interacción social, y los patrones de conducta, intereses o actividades restrictivos y repetitivos” (p., 53).

4.3. RESPUESTA EDUCATIVA EN DOCUMENTOS INSTITUCIONALES

Frente a este escenario, los centros educativos se encuentran sujeto a una doble y contradictoria exigencia: ofrecer una educación común para todo el alumnado, y a su vez, reconocer y responder a las características individuales para favorecer y facilitar su aprendizaje.

Un centro que se precie de dar una respuesta satisfactoria a la diversidad debe, como apunta Calderón (2010), discutir, acordar y posteriormente, explicitar en el Plan de Centro que los objetivos generales de la educación están dirigidos a lograr el máximo desarrollo posible de todas las capacidades humanas, puede ser un buen punto de partida en el camino hacia un modelo de escuela que atienda adecuadamente a la diversidad.

De acuerdo con el Decreto 328/2010 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, “El Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión constituyen el Plan de Centro” (p., 40).

Figura 2.

Plan de Centro

Nota. Documentos que componen el Plan de centro de acuerdo al D. 328/2010.

A continuación, se explora estos documentos que recogen la planificación institucional y guían las políticas y prácticas de los centros educativos para ofrecer una respuesta educativa a la diversidad, destacando cómo promueven el acceso, la presencia y la participación.

PROYECTO EDUCATIVO

“El proyecto educativo constituye las señas de identidad de la institución y expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación” (D. 328/2010, p., 41).

Partiendo de esta concisa, el PE debe concretar la posición del centro frente a los retos de la inclusión educativa y la atención al alumnado con TEA. A continuación, se describen los apartados fundamentales y las decisiones que este debe incorporar para garantizar las decisiones y medidas para dar respuesta a la diversidad bajo los principios de la inclusión de acuerdo con el Decreto 238/2010 de 13 de julio, así como de las aportaciones de autoras y autores como (Booth y Ainscow, 2023; Echeita, 2017; Garzón *et al.*, 2016; Pasarín, 2021; Dalli; 2024, Satorre, 2022; Powers, 2016).

Líneas generales de actuación pedagógica:

- Definir los valores inclusivos del centro como eje transversal de todas las actuaciones pedagógicas.
- Establecer objetivos claros que prioricen el acceso al currículo, la permanencia y la participación del alumnado con necesidades específicas, incluyendo a aquellos con TEA.
- Promover un enfoque basado en el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que permita flexibilizar la enseñanza y adaptarla a la diversidad del alumnado.

Forma de atención a la diversidad y a las diferencias individuales:

- Regulada por las Órdenes de 30 de mayo de 2023 de Infantil y Primaria respectivamente y donde destaca el Plan de prevención de dificultades e identificación y detección temprana del ACNEAE.
- Explicitar en un Plan de Apoyo las estrategias organizativas, metodológicas y curriculares que garanticen la igualdad de oportunidades.

El plan de orientación y acción tutorial:

- Destacar como una medida educativa de carácter general la Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado.
- Entre las actuaciones del tutor/a ante las NEAE es de destacar la importancia de la cotutoría.

El plan de convivencia:

- Promover valores de respeto, empatía y solidaridad entre el alumnado.
- Establecer protocolos específicos para abordar las necesidades emocionales y sociales del alumnado con TEA.

El plan de formación del profesorado:

- Implementar sesiones formativas en relación a la atención de las NEAE. Atendiendo a ello, el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado constituye el instrumento a través del cual se establecen las estructuras, el marco de organización y funcionamiento y los recursos para atender las necesidades de formación y actualización del profesorado.

En definitiva, es fundamental que el PE constituya un documento del centro dinámico y flexible con el objetivo de garantizar una respuesta a la diversidad mediante la incorporación de líneas pedagógicas claras, planes específicos para atender a la diversidad, y una formación del profesorado continua.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El reglamento de organización y funcionamiento recogerá las normas organizativas y funcionales que faciliten la consecución del clima adecuado para alcanzar los objetivos que el centro se haya propuesto y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre todos los sectores de la comunidad educativa (D. 328/2010, p. 17).

A continuación, los aspectos del ROF relacionados con la temática propuesta se abordan a partir de una revisión de la normativa y la literatura, atendiendo al Decreto 328/2010 de 13 de julio y destacando las contribuciones de (Booth y Ainscow, 2023; Echeita, 2017; Garzón *et al.*, 2016; Pasarín, 2021; Dalli, 2024; Satorre, 2022; Powers, 2016).

Cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa:

- Crear comisiones de trabajo específicas, como la Comisión de Atención a la Diversidad.
- Implementar sistemas periódicos de recogida de opiniones fomentando la implicación de toda la comunidad educativa en la mejora de los procesos.
- Promover actividades que impliquen a toda la comunidad.

Normas de convivencia:

- Incluir normas claras, accesibles y visuales de acuerdo con las características del TEA. Se recomienda el uso de pictogramas y señales visuales para reforzar las normas de comportamiento.

La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro:

- Uso de espacios físicos (adaptaciones para accesibilidad, zonas de calma y estimulación, organización de aulas).
- Gestión de recursos materiales (recursos tecnológicos, material didáctico, recursos compartidos).

Como destaca Echeita (2017), un reglamento que contemple cauces de participación y organización inclusiva contribuye directamente a la creación de entornos escolares que promuevan el acceso, la presencia y la participación de todo el alumnado.

PROYECTO DE GESTIÓN

“El proyecto de gestión recogerá la ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como humanos” (D. 328/2010, p., 42).

A continuación, se proponen algunas orientaciones clave que el Proyecto de Gestión puede contemplar para atender desde un enfoque inclusivo al alumnado con TEA, atendiendo al Decreto 328/2010 de 13 de julio y tomando como referencia las aportaciones de (Booth y Ainscow, 2023; Echeita, 2017; Garzón *et al.*, 2016; Pasarín, 2021; Dalli, 2024, Satorre, 2022; Powers, 2016).

Criterios para la organización y coordinación del personal docente y no docente:

- Incorporar en la plantilla del centro docentes de Pedagogía Terapéutica (PT), Audición y Lenguaje (AL) y Profesional Técnico de Integración Social (PTIS).
- Reducción de la ratio en aulas que incluyan alumnado con TEA, de acuerdo con la normativa vigente (LOMLOE, 2020, art. 20.bis).
- Planificar el tiempo para la cotutoría.

Gestión de los recursos materiales:

- Accesibilidad física y sensorial.
- Acceso a las TIC.
- Provisión de materiales adaptados.

Gestión de los tiempos escolares:

- Flexibilidad horaria.
- Uso de horarios visuales con pictogramas para estructurar las actividades diarias para anticipar los cambios de rutina.
- Gestión de los recreos y tiempos de descanso. Monitores de recreo inclusivo o personal de apoyo para supervisar y facilitar la inclusión social del alumnado con TEA.

Gestión económica y presupuestaria:

- Presupuesto para recursos adaptados.
- Financiación de actividades formativas para el profesorado.
- Inversión en la accesibilidad física que garanticen la accesibilidad universal en el centro.

Control y seguimiento de los objetivos y medidas:

- Revisión periódica del Plan de Atención a la Diversidad y a las Diferencias Individuales.
- Indicadores de evaluación inclusiva: Definir indicadores que permitan medir el acceso, la presencia y la participación del alumnado con TEA.

 PLANES Y PROGRAMAS A INCLUIR EN EL PLAN DE CENTRO

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional pone a disposición de los centros una serie de Programas para el Desarrollo Educativo con el fin de apoyar la labor docente y alcanzar el máximo desarrollo posible del alumnado atendiendo a las capacidades individuales. Entre ellos destacamos aquellos que se consideran relevante para la atención a la diversidad:

Tabla 2.

Programas para el desarrollo educativo

PROGRAMA	FINALIDAD
Programa de Educación Inclusiva	Establece plazas de profesorado especialista en PL y AL, que desarrollaran sus funciones en colaboración con los profesionales de los servicios de Orientación Educativa.
Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo	Promueve un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las competencias clave y la motivación del alumnado con NEAE.
Programa Más Equidad	Promueve un conjunto de actuaciones dirigidas a potenciar la cultura inclusiva de los centros docentes.

Nota: Adaptado de Junta de Andalucía. (s. f.).

En definitiva, la respuesta al alumnado con TEA en los documentos de los centros educativos va a precisar de una serie de modificaciones organizativo - didácticas que den respuesta a sus necesidades específicas en lo referente a organización y provisión de recursos. De acuerdo con autores como (Valdéz *et al.*, 2021), la atención educativa al alumno/a con TEA va a precisar de:

- Filosofía del centro basada en las posibilidades de todo el alumnado.
- Coordinación entre el centro educativo, el Equipo de Orientación Educativa (EOE) y/o el centro de atención temprana.
- Flexibilidad en la organización de los horarios.
- Fomentar la información, sensibilización y compromiso activo de la comunidad educativa.
- La formación del profesorado en metodologías inclusivas y características del TEA.
- Facilitar la participación de profesionales especializados que colaboren con el profesorado y les asesore.
- Fomentar la colaboración con las familias.
- Espacios estructurados y entornos educativamente significativos.

Así pues, la consolidación de una escuela y una educación comprensiva ha de implicar cambios cualitativos en la concepción de la educación, en el modelo curricular y en la organización escolar. Dichos cambios han de suponer una tarea de toda la comunidad educativa, que realizará las adaptaciones precisas para responder a los principios de equidad y de atención a la diversidad de cada centro educativo (Arnaiz y Caballero, 2020).

4.4. BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

La diversidad es un denominador común en todos los escenarios educativos, puesto que “hay que partir de que todos los estudiantes son diversos y romper con la idea de hacer lo mismo para todo el alumnado” (Elizondo, 2022). Por tanto, nuestra práctica debe incorporar medidas educativas de carácter general para dar respuesta a esta obviedad a nivel de aula.

La inclusión de este alumnado en el aula ordinaria va a requerir de una serie de adaptaciones en los espacios, recursos personales y materiales, y en la comunicación. Siguiendo a Powers (2016) y Reviere (2009):

Adaptaciones de acceso en los elementos personales.

En la intervención educativa con este tipo de alumnado es aconsejable la existencia de diversos profesionales (maestros, especialistas, auxiliares...), entre los que debe existir una gran coordinación, y un interés especial por evitar el aislamiento con respecto a su grupo de referencia.

Adaptaciones de acceso en los elementos materiales.

Estructuración del horario escolar combinando los elementos del referente curricular y los tratamientos específicos, uso de materiales adecuados,

estructura ambiental, uso de agendas, libros personales de centros de interés, pictogramas y carteles, etc.

Adaptaciones temporales.

La organización de horarios debe supeditarse a los recursos personales y materiales, destacando la flexibilidad horaria.

Adaptaciones de acceso en la comunicación.

Hacen referencia especialmente a la Comunicación Aumentativa y al uso de Sistemas Alternativos, Aumentativos y Complementarios de Comunicación dentro de la filosofía de la Comunicación Total.

Por otro lado, a nivel de aula tanto la normativa como el marco teórico apuestan por la implementación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), como filosofía educativa impulsada en España por autoras como Elizondo (2022) o Antonio Márquez. El DUA no es una metodología, es un modelo con varias pautas y numerosos puntos de verificación que puede resultar de compleja comprensión y que requiere de una formación precisa y concreta para poder desarrollarlo adecuadamente. Apuesta por el acceso, la presencia y participación de todo el alumnado en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello se contemplan los 3 principios que este diseño recoge:

Figura 3.

Principios del DUA

Nota: Couray et al., (2012).

Por último, a nivel individual, el acceso del alumnado con TEA se respalda en las Adaptaciones Curriculares, las cuales permiten la modificación de los elementos del currículo con la finalidad de facilitar la accesibilidad al mismo, pero para alcanzar la plena inclusión se requiere de las adaptaciones anteriormente mencionadas, una identidad inclusiva en el centro y la disposición de recursos personales y materiales, lo cual permitirá no solo el acceso, también la presencia y participación del alumnado con TEA.

4.5. FORMACIÓN DEL PROFESORADO

La formación docente no solo es fundamental para adquirir estrategias que favorecen la inclusión, sino también para lograr autoeficacia, seguridad y confianza de los y las profesionales de la educación cuando atienden al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) (Fuster *et al.*, 2023). En consecuencia, la formación que posee el profesorado sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es crucial para alcanzar la inclusión en un centro ordinario, puesto que la inclusión implica que este alumnado se encuentre dentro de las aulas ordinarias.

Como señala Dalli (2024), la formación docente debe ir más allá del conocimiento teórico y centrarse en la práctica real dentro de las aulas. La formación práctica permite afrontar situaciones del día a día reales del aula y adquirir las habilidades necesarias para aplicar estrategias. Además, el mismo autor señala que la falta de una formación adecuada puede crear incertidumbre en la enseñanza y limitar la capacidad para tomar medidas eficaces. La mayoría poseen una formación inicial sobre TEA, pero no resulta suficiente para garantizar una labor educativa de calidad a las y los estudiantes con autismo. Por ende, la formación continua se convierte en una herramienta imprescindible para conseguir que el equipo docente esté en constante actualización.

Por otro lado, es de destacar las actitudes docentes para la implementación de una práctica inclusiva. Según Dalli (2024), la formación en atención a la diversidad no solo aumenta la inclusión, sino que también fomenta la empatía y la sensibilidad ante las necesidades de los estudiantes con TEA. Sin embargo, todavía existen algunas barreras actitudinales que dificultan la implementación de esta práctica (Elizondo, 2022).

Para lograr una atención inclusiva efectiva, el profesorado debe poseer ciertas competencias. Entre ellas, diversas autoras y autores coinciden en destacar (Pasarín, 2021; Elizondo, 2022; Dalli, 2024; y Fuster *et al.*, 2023):

- ✓ Competencias técnicas.
- ✓ Competencias de comunicación.
- ✓ Competencias de gestión emocional.

A pesar de los avances, persisten barreras importantes para la formación del profesorado, principalmente relacionadas con la falta de acceso a recursos y formación específica para atender a las diferencias individuales (Dalli, 2024; Fuster *et al.*, 2023). La falta de dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa (CAA), software personalizado y recursos digitales disponibles y conocimientos para su utilización limita la personalización del aprendizaje.

4.6. ESTUDIOS PREVIOS

Diversos estudios sobre las prácticas educativas en centros ordinarios para alcanzar la inclusión señalan avances significativos, no obstante, también identifican barreras persistentes que impiden el acceso, la presencia y la participación de todo el alumnado. Un ejemplo de ello es la investigación llevada a cabo por los autores Jiménez y Vilches (2021), “La inclusión educativa y las

estrategias docentes en centros ordinarios en España” señala que, existen avances en las estrategias inclusivas, pero remarcan la carencia de recursos y apoyos suficientes. Así mismo, el estudio realizado por Ruiz y Ortega (2020), además de señalar la escasez de recursos, propone como factor de éxito la cultura que promueve la escuela, es decir, los valores de la propia institución reflejados en los documentos del centro.

Y más específicamente, los autores Sánchez y López (2022) tras un análisis de las prácticas inclusivas del alumnado con TEA en un centro ordinario, destacan el éxito en la implementación de prácticas educativas inclusivas como la participación de este alumnado en actividades colaborativas mediante el diseño de espacios flexibles. No obstante, también señalan que la iniciativa de estas acciones no son medidas promovidas por el propio centro, sino de los docentes y de la experiencia de los mismos.

Como venimos mencionando a lo largo de la presente investigación, formar al profesorado que atiende a estudiantes con TEA es una de las claves para la inclusión de este alumnado en el centro ordinario. En este sentido, diversos estudios han destacado la necesidad de mejorar la educación inicial y continua para que los docentes puedan atender eficazmente a estos estudiantes.

La investigación de Galán y Rojo (2024) muestra que la formación continua mejora la conceptualización de los enfoques de diversidad e inclusión, donde los docentes que reciben más formación pueden aplicar de manera más efectiva prácticas inclusivas en el aula. Asimismo, Dalli (2024) enfatiza la importancia de la formación teórico-práctica en el cambio de actitudes docentes y señala la necesidad de promover la formación práctica en escenarios reales para fortalecer las competencias inclusivas.

En conclusión, los estudios previos señalan la formación docente, la disponibilidad de recursos y la cultura inclusiva de un centro como factores clave para garantizar el acceso, la presencia y la participación de los estudiantes con TEA en el centro ordinario.

4.7. APORTACIÓN A LA SOCIEDAD Y LA ÉTICA PROFESIONAL

La presente investigación sobre la inclusión educativa del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en centros ordinarios, aporta un valor significativo a la sociedad visibilizando y promoviendo prácticas inclusivas efectivas enfocadas a garantizar una educación para todo el alumnado.

Concretamente, la trascendencia de este estudio reside en el análisis de medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA en centros ordinarios, así como aquellas barreras que obstaculicen la misma. Lo cual puede contribuir en mejorar las prácticas educativas y el planteamiento de políticas inclusivas, es decir, avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas, independientemente de sus características, tengan la posibilidad de acceder y ser partícipe en una educación de calidad en contextos compartidos. Además, esta investigación persigue sensibilizar sobre la relevancia de la inclusión como principio de los sistemas educativos a la comunidad educativa y a la sociedad en

general, contribuyendo a transformar actitudes, derribando prejuicios y afianzando una cultura que respete y valore las diferencias individuales.

Así pues, alcanzar esas ansiadas escuelas inclusiva no solo mejora las oportunidades del alumnado TEA, paralelamente fortalece la cohesión social y valores como la empatía, el respeto y la equidad. Por ende, el impacto de la presente investigación trasciende más allá del ámbito educativo contribuyendo en la construcción de una convivencia más inclusiva de la sociedad.

El diseño de la investigación se sustenta en sólidos principios éticos que garantizan la integridad de los resultados y el bienestar de los y las participantes. En primer lugar, se prioriza el consentimiento informado siguiendo directrices éticas reconocidas en ciencias sociales (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, s.f.), los participantes son informados de los objetivos y procedimientos del estudio antes de dar el consentimiento. También aplica medidas que aseguran la protección de la identidad de los participantes. Mediante este enfoque ético, se aborda aspectos clave que reflejan una dedicación a la honestidad, la transparencia y el respeto de los derechos de los participantes.

Como afirma Paz (2018), la ética en la investigación educativa precisa de un compromiso constante con la justicia y la integridad, especialmente en un contexto tan sensible como el de la inclusión educativa para estudiantes con TEA. Estos principios proporcionan un impacto positivo de la investigación y testifica su validez y veracidad a favor de la comunidad educativa y social.

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La educación inclusiva representa un reto constante y crucial en el ámbito educativo, especialmente para el alumnado con TEA, quienes frecuentemente requieren estrategias y métodos personalizados para involucrarse completamente y sentirse incluidos en el contexto escolar (Reviere, 2009). Y es a partir de esta necesidad donde surgen las Aulas Específicas de Educación Especial (AEEE), con el objetivo de dar una respuesta educativa dentro de la escuela ordinaria, compartiendo el mismo currículum, actividades, espacios y oportunidades para aprender.

El derecho a una educación de calidad e inclusiva viene reflejado en el cuarto objetivo de la estrategia de la UNESCO 2030, el cual pone el énfasis en la inclusión y equidad en la educación como piedra angular de una agenda de la educación transformadora. Y a nivel estatal, la normativa actual, LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), aboga por la educación inclusiva, concretamente en su artículo 19.1. sobre los Principios pedagógicos, señala:

En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión educativa; en la atención personalizada al alumnado y a sus necesidades de aprendizaje, participación y convivencia; en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo y flexibilización, alternativas metodológicas u otras medidas adecuadas tan pronto como se detecten cualquiera de estas situaciones (p.122888).

Además, diversos estudios han demostrado que, en la mayoría de los casos, las ventajas de un aula inclusiva recaen sobre el alumnado neurotípico y neurodiverso, como es el ejemplo de la investigación de la Universidad de Mánchester, en la que 26 estudios realizados en los Estados Unidos, Australia, Canadá e Irlanda demuestran los beneficios de la inclusión para todo el alumnado (Kalambouka *et al.*, 2007). Y en España, un estudio realizado por investigadores de la Cátedra “Fundación Sanitas”, tras entrevistar a 700 estudiantes de 14 centros educativos, concluyen que aporta valores como el éxito personal, la igualdad y la tolerancia (COCENFE, 2018, 18 de junio).

Atendiendo a lo mencionado, tras el presente estudio de este escenario, se busca entender de manera más significativa cómo se pueden mejorar las prácticas inclusivas para promover un ambiente de aprendizaje y convivencia, que se adapte a la diversidad, asegurando la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, y en especial para aquellos que presentan TEA.

A partir del marco teórico, se formulan las siguientes preguntas de investigación, que guían el desarrollo del presente estudio:

1. ¿Cómo contempla el Plan de Centro la inclusión de este alumnado?
2. ¿Qué estrategias y metodologías se utilizan en el centro para promover la inclusión del alumnado que presenta TEA?
3. ¿Qué formación posee el profesorado para dar una respuesta educativa al alumnado con TEA en el aula ordinaria?

5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS

En base a las preguntas planteadas a las que se pretende dar respuesta mediante la presente investigación, se propone alcanzar el siguiente objetivo:

- ✓ Analizar las medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA en un centro ordinario.

De acuerdo al objetivo general de este estudio, se definen los siguientes objetivos específicos con el fin de acometer de forma estructurada y detallada las diferentes dimensiones del fenómeno investigado:

1. Evaluar cómo el Plan de Centro promueve el acceso, la presencia y la participación del alumnado con TEA.
2. Analizar las estrategias y metodologías implementadas por el profesorado en las aulas para promover la inclusión del alumnado TEA.
3. Estudiar la formación del profesorado para fomentar medidas que permitan el acceso, la presencia y la participación del alumnado con TEA.

La consecución de los objetivos propuestos se considera factible y se adecuan a la disposición de recursos, a la cooperación del centro educativo y al plazo establecido. Además, posibilita el análisis del fenómeno de la inclusión desde diversos enfoques, garantizando una perspectiva completa del proceso.

5.2. HIPÓTESIS

De acuerdo con el enfoque de la investigación, los objetivos planteados y el contexto de estudio, se establecen las siguientes variables:

- Variable dependiente
 - Inclusión de los estudiantes con TEA en las actividades del centro, incluyendo la integración en aulas ordinarias y actividades extracurriculares.
- Variables independientes
 - Formación del profesorado en TEA.
 - Inclusión de la respuesta educativa al alumnado con TEA en el Plan de Centro.

De acuerdo a los objetivos planteados, se formulan las siguientes hipótesis, enfocadas a prever posibles explicaciones sobre el fenómeno investigado.

Hipótesis:

1. El Plan de Centro contempla medidas que promueven el acceso, la presencia y participación del alumnado con TEA.
2. El profesorado implementa estrategias y metodologías que promueven la inclusión de alumnado con TEA.
3. La formación que posee el profesorado permite la inclusión del alumnado con TEA en el aula ordinaria.

6. MARCO METODOLÓGICO

Tras una revisión teórica en profundidad de las diversas fuentes, procedemos a describir el marco metodológico que ha guiado el presente estudio. Diversos autores (Castaño y Quecedo, 2003; Hernández-Arteaga, 2012) aluden a la metodología como aquel elemento que se define por los propósitos que tenga la investigadora o investigador para su estudio, y cuya finalidad es enfocar los problemas para darles respuesta.

6.1. ENFOQUE METODOLÓGICO

Con la misión de responder de manera coherente y rigurosa a las preguntas planteadas en la presentes investigación, se propone seguir una metodología mixta que nos permita analizar las medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA que se implementan en el centro, complementado el análisis de datos cuantitativos con la exploración de aspectos cualitativos con el fin de garantizar una comprensión más completa (Rodríguez-Gómez, 2020).

Considerando la teoría fundamentada o "grounded theory" de la perspectiva cualitativa, las posibilidades que surgen en la combinación de ambos métodos pueden ser relevantes, puesto que la perspectiva cuantitativa es considerada de justificación en un contexto de verificación (Osorio y Castro, 2021). Por una parte, los instrumentos que recogen información cuantitativa, tales como los cuestionarios, simplifican la obtención de datos estructurados y cuantificables acerca de las prácticas inclusivas aplicadas en el centro educativo. Por otra parte, el enfoque cualitativo, mediante técnicas como la entrevista y el análisis de documentos, posibilita la exploración de las percepciones, experiencias y dinámicas presentes en la interacción educativa, lo cual contribuye a enriquecer y contextualizar los descubrimientos realizados (Rodríguez-Gómez, 2020).

Asimismo, la metodología mixta se alinea con la naturaleza multifacética de la inclusión educativa, puesto que combina la objetividad de las estrategias y metodologías implementadas, con la subjetividad de las percepciones del profesorado y Equipo Directivo. De este modo, mediante la triangulación de los datos se garantiza la validez y fiabilidad de los resultados (Rodríguez-Gómez, 2020; Campos, 2021).

Por otro lado, es de resaltar que durante el diseño de la investigación se ha tenido en cuenta que el presente trabajo es también un estudio exploratorio. Ello es debido a que la investigación está contextualizada en un centro en concreto, por tanto, se lleva a cabo un estudio acerca de un fenómeno que ha sido poco analizado con el objetivo de tener una mejor comprensión del problema de investigación, iniciando así el proceso de lo que en un futuro podría ser un estudio de caso (Abreu, 2012).

En definitiva, este tipo de investigación garantiza la rigurosidad requerida en todas las fases del proceso, desde la formulación de preguntas hasta el análisis de datos, aportando no solamente al progreso teórico en el ámbito de la inclusión educativa, sino también a la creación de propuestas prácticas basadas en evidencia para la mejora de las políticas y estrategias en esta área.

6.2. PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

6.2.1. CONTEXTO

La investigación se desarrolla en un centro educativo público ubicado geográficamente en un pueblo de la zona costera occidental de la provincia de Huelva. Se encuentra situado en la barriada de San Roque, muy cercana al centro urbano, donde se extiende su radio de influencia. El colegio cuenta con tres líneas para cada nivel en la etapa de Educación Infantil y Primaria, un AEEE con 5 alumnos y alumnas que presentan Trastorno del Espectro Autista llamada Aula Arcoíris, para dejar a un lado las etiquetas.

Figura 4. *Fotografía exterior del centro educativo*

Cuenta con una gran diversidad entre el alumnado en cuanto a procedencias, culturas y niveles socioeconómicos, además del alumnado que experimenta barreras de acceso al aprendizaje y la participación por presentar Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE de aquí en adelante), concretamente 42 alumnos/as de 475, de los cuales 5 se encuentran en el AEEE.

El personal docente está compuesto por 38 docentes:

- ✓ 10 docentes de Infantil.
- ✓ 15 docentes de Primaria.
- ✓ 3 especialistas en Inglés.
- ✓ 1 especialista en Francés.
- ✓ 2 especialistas en EF.
- ✓ 2 especialistas en Música.
- ✓ 2 especialistas en Pedagogía Terapéutica.
- ✓ 1 especialista en Audición y Lenguaje.
- ✓ 2 maestras de Religión Católica (solo 1 maestra a tiempo completo).

El Personal no docente está compuesto por:

- ✓ Monitor Escolar – Administrativo (personal laboral).
- ✓ 2 Profesionales Técnicos en Integración Social (PTIS).
- ✓ 2 Monitoras para el Aula matinal (Ayuntamiento).
- ✓ 2 Personal de mantenimiento (Conserjes – Ayuntamiento).
- ✓ Servicio de limpieza (en número variable dependiendo del Ayuntamiento).

Además, el centro cuenta con una psicopedagoga a tiempo parcial, que, a causa del gran número de estudiantes, lleva a cabo a nivel institucional una intervención psicopedagógica con la finalidad de desarrollar planes y proyectos para atender al alumnado desde una perspectiva inclusiva, por consiguiente, ofrece asesoramiento al equipo docente, a la directora y a los docentes especialistas para el establecimiento de medidas de carácter general.

De este modo, la profesional de psicopedagogía ejerce la función de asesoramiento y orientación, es decir, lleva a cabo una intervención psicopedagógica para promover en el centro la adquisición de nuevas formas de pensar, actuar o sentir el problema que han de afrontar (Badia, 2021).

6.2.2. ESTRATEGIA DE RECOGIDA DE DATOS

✚ MUESTRA OBJETO DE ESTUDIO

La muestra seleccionada para la presente investigación es intencionada, de forma que se escogieron aquellos/as profesionales que por sus características pueden aportar datos relevantes para la consecución de los objetivos de investigación.

- Tutoras y tutores de Educación Infantil y Primaria: son los responsables de elaborar las programaciones didácticas aplicando estrategias y metodologías que atiendan a la diversidad de cada aula en colaboración con el especialista en atención a la diversidad.
- Jefa de estudios: aporta al análisis una visión institucional sobre las políticas y programas de formación dirigidos al profesorado para promover la inclusión del alumnado con TEA.

Tabla 3.

Muestra objeto de estudio

SUJETOS	ROL EN EL CENTRO
9 DOCENTES	E. INFANTIL
18 DOCENTES	E. PRIMARIA
1 JEFA DE ESTUDIOS	E. DIRECTIVO

Nota. Datos extraídos del centro objeto de estudio.

✚ INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS

En el transcurso de esta investigación se utiliza para la recogida de datos dos de las estrategias propias de la metodología cuantitativa mediante una rúbrica que evalúa cómo el Plan de Centro recoge medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA, además de un cuestionario a los tutores/as de la etapa de Educación Infantil y Primaria. Combinándola con el enfoque cualitativo a través de una entrevista en profundidad a una componente del Equipo Directivo.

Rúbrica

El propósito principal del análisis de documentos es detectar ciertos elementos en los mismos que puedan resultar pertinentes para la investigación del fenómeno objeto de estudio. Concretamente, se propone analizar cada uno de los documentos que compone el Plan de Centro (PC): el Proyecto Educativo de Centro, el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento, y el Proyecto de Gestión, con el apoyo de una rúbrica dividida en dos dimensiones, la primera evalúa las medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA, y la segunda, medidas para la formación inclusiva del profesorado.

Para ello, se procede a la asignación de cinco indicadores para cada documento, además de tres niveles de desarrollo para cada indicador. Los resultados se categorizan en una escala de desarrollo bajo (1), medio (2) y alto (3) (anexo 1) con el objetivo de identificar todos aquellos aspectos relacionados con la inclusión, concretamente el análisis permite identificar:

DIMENSIÓN 1. Medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA

Proyecto Educativo:

- ✓ Principios y valores enfocados en la inclusión educativa.
- ✓ Metas y compromisos para alcanzar la inclusión.
- ✓ Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como guía para el enfoque de la respuesta educativa.
- ✓ Estrategias para la participación del alumnado con TEA.

Reglamento de Organización y Funcionamiento:

- ✓ Organización de los espacios y recursos.
- ✓ Participación de la comunidad educativa.

Proyecto de Gestión:

- ✓ Distribución de recursos humanos y apoyo especializado.
- ✓ Gestión de recursos materiales y tecnológicos.
- ✓ Gestión de tiempos escolares.
- ✓ Presupuestos para la inclusión.

DIMENSIÓN 2. Medidas de formación del profesorado para la inclusión

Proyecto Educativo:

- ✓ Compromisos de formación continua.
- ✓ Objetivos de formación del profesorado.

Reglamento de Organización y Funcionamiento:

- ✓ Contempla la organización de sesiones de formación interna o espacios de reflexión conjunta.
- ✓ Formación en colaboración con Centros de Formación del Profesorado (CEP) o entidades externas especializadas en TEA.

Proyecto de Gestión:

- ✓ Presupuesto para la formación docente.
- ✓ Propuestas de participación en cursos, congresos o jornadas específicas sobre TEA y atención a la diversidad.

Cuestionario

La selección de esta herramienta se ha llevado a cabo debido a la necesidad de recopilar información estructurada proveniente de un extenso grupo de docentes, con la finalidad de adquirir medidas precisas y fiables que presenten la menor cantidad de sesgos posible. Se elige emplear preguntas de naturaleza tanto factual como subjetiva con el fin de recabar información a partir de la reflexión de los y las participantes.

Se realiza un cuestionario destinado a los 9 tutoras y tutores perteneciente a la etapa de Infantil y a los 18 tutores y tutoras de Primaria compuesto por dos secciones, una sobre las estrategias y metodologías implementadas en las aulas para promover la inclusión del alumnado con TEA, y otra que trata de analizar la formación del profesorado para fomentar medidas que permitan el acceso, la presencia y la participación del alumnado con TEA (anexo 2).

Entrevista semiestructurada

Basándonos en el concepto de entrevista como “un método de investigación científica que utiliza la comunicación verbal para recoger información con una determinada finalidad” (López y Deslauriers, 2011, p., 3), se propone entrevistar a la jefa de estudios sobre las medidas implementadas en el centro para atender a la diversidad, y para fomentar la formación en atención a la diversidad, así como la percepción sobre la eficacia de los programas de formación. Lo cual nos aporta una visión institucional sobre las políticas y programas de formación del profesorado sobre medidas que promueven la inclusión, se realiza un guion para la entrevista con preguntas que combinan la exploración reflexiva y descriptiva.

Atendiendo a (López y Deslauriers, 2011), las entrevistas pueden ser clasificadas en un “continuum”, que va desde las entrevistas más detalladas y con respuestas abiertas, hasta aquellas que gradualmente se centran en preguntas cerradas. De este modo, con la finalidad de proponer el ámbito a investigar, manteniendo un grado de flexibilidad en el desarrollo de la entrevista y en las respuestas del entrevistado, se plantea la utilización de una entrevista semiestructurada de acuerdo con las dimensiones del Index for Inclusion (Booth y Ainscow, 2000), que se alinean con los objetivos de la investigación evaluando

la cultura, las políticas y las prácticas inclusivas del centro. Este enfoque permite analizar la presencia, el acceso y la participación del alumnado con TEA, garantizando una evaluación integral de la inclusión educativa (anexo 3).

A continuación, se presenta una tabla que sintetiza los instrumentos seleccionados, los profesionales que conforman la muestra objeto de estudio y los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con cada uno de ellos.

Tabla 4.

Relación de instrumentos con los objetivos específicos

OBJETIVO ESPECÍFICO	INSTRUMENTO	SUJETOS
1.Evaluar cómo el Plan de Centro promueve el acceso, la presencia y la participación del alumnado con TEA.	RÚBRICA	No procede
2.Analizar las estrategias y metodologías implementadas por el profesorado en las aulas para promover la inclusión del alumnado TEA.	CUESTIONARIO	27 docentes
3.Estudiar la formación del profesorado para fomentar medidas que permitan el acceso, la presencia y la participación del alumnado con TEA.	CUESTIONARIO	27 docentes
	ENTREVISTA	Jefa de estudios

Nota. Elaboración propia.

✚ TEMPORALIZACIÓN

Tabla 5.

Estructura de la planificación

FASE	TEMPORIZACIÓN	INSTRUMENTOS	ESCENARIOS
RECOGIDA DE DATOS	27/11 – 10/12	Rúbrica para revisión de documentos del centro (anexo 1).	Documentos internos del centro educativo.
	13/12	Cuestionario a docentes (anexo 2).	Modalidad virtual.
	Posiblemente 12/12	Entrevista a Jefa de Estudios (anexo 3).	En línea o en formato físico.
ANÁLISIS DE DATOS	14/12 – 17/12	Codificación y análisis cualitativo de entrevistas.	Plataforma de análisis cualitativo.
	14/12 – 17/12	Análisis descriptivo de datos de cuestionarios.	Software estadístico Excel.

Nota. Elaboración propia.

6.3. ESTRATEGIA DE ANÁLISIS DE DATOS

Rúbrica

Para analizar el Plan de Centro en función de los indicadores específicos mencionados en la rúbrica, se detalla el análisis por documento (Proyecto Educativo, Reglamento de Organización y Funcionamiento, Proyecto de Gestión). La evaluación asignará niveles del 1 al 3 para cada indicador, justificados por evidencias textuales del Plan de Centro que se especifican con el número de página (anexo 4).

Se elabora una tabla con la puntuación de cada indicador (anexo 5). Con esta tabla hacemos una media de puntuación de los documentos que compone en Plan de Centro (PE, ROF, PG).

Cuestionarios

Se obtendrán los cuestionarios completados por los tutores y tutoras de infantil y primaria. Y la información se recopilará en una base de datos (Excel) para su posterior tratamiento.

Se calcularán frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar en las respuestas cuantitativas. Para las preguntas de escala, se analizarán los promedios y la distribución de las respuestas. Los aspectos cualitativos se presentarán de forma categorizada y se destacarán los fragmentos textuales más relevantes.

Entrevista

La estructura de la entrevista está dividida en cuatro dimensiones (contexto general, formación del profesorado, implementación y eficacia de la formación, y percepción y mejora), las cuales se alinean con las áreas fundamentales propuestas por la guía Index for Inclusion.

En primer lugar, se procede a tratar la información transcribiéndola, extrayendo fragmentos de texto relevantes y agrupándola para compararla y analizarla, lo cual nos permite realizar un análisis y elaboración de las respuestas de la investigación (Schettini y Cortazzo, 2015). Primeramente, se lleva a cabo una transcripción (anexo 6) de la entrevista para facilitar el estudio mediante la lectura exploratoria de cada pregunta. En segundo lugar, se realiza un cribado de aquellas evidencias textuales que dan respuesta a las mismas.

Luego, se realiza una tabla para categorizar las evidencias textuales en cada dimensión con el objetivo de adquirir una mayor comprensión en la interpretación de los resultados. Partiendo de los objetivos de la investigación y las dimensiones establecidas, se define categorías de análisis para cada una de las dimensiones, permitiendo con ello la organización y clasificación de las evidencias textuales. Por ende, en la tabla se incluye la dimensión, categoría, evidencias textuales e interpretación (anexo 7).

Por último, la interpretación de los resultados de la entrevista se presentará según los datos extraídos de las tablas, citando en el texto el número de página de la transcripción de la entrevista para las citas textuales.

7. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados a partir de los objetivos específicos de la presente investigación.

- O.E.1. *Evaluar cómo el Plan de Centro promueve el acceso, la presencia y la participación del alumnado con TEA.*

Los resultados del estudio de los documentos institucionales muestran que el Proyecto Educativo (PE) es el que contempla de manera más completa y específica la promoción de medidas inclusivas, obteniendo la máxima puntuación en todos los indicadores evaluados en la rúbrica. Se observa que establece una base sólida para la inclusión educativa, con referencias explícitas a la equidad, la personalización de la enseñanza y la aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), aspectos que promueven el acceso, la presencia y participación del alumnado con TEA (Pasarín, 2021; Elizondo, 2022, Coll, 2016).

Por otro lado, es de resaltar la inclusión de la revisión periódica del Plan de Atención a la Diversidad y a las Diferencias Individuales en este documento, lo cual es crucial para que el centro y las medidas estén en constante actualización y se preste una atención a las necesidades reales del centro (Booth y Ainscow, 2023; Calderón, 2010). Aportando evidencias a lo mencionado, en la entrevista realizada la Jefa de estudios nos indica que actualizan el Plan de Atención a la Diversidad, “reforzando la metodología inclusiva para garantizar que el alumnado esté dentro y fuera del aula de referencia, y del aula específica” (p., 1).

Por otro lado, el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento (ROF) ha obtenido una puntuación media de 2.66 puntos como se muestra en la tabla 6, lo que evidencia que, aunque se mencionan aspectos clave para la inclusión, no refleja acciones específicas para el alumnado TEA. Por ejemplo, en el indicador 3, relativo a la participación de la comunidad educativa, se menciona la colaboración con el Equipo de Orientación Educativa (EOE) y las familias, sin embargo, no proporciona ejemplos más específicos de acciones dirigidas a la atención del alumnado con TEA, como las comisiones de trabajo específicas (Booth y Ainscow, 2023; Echeita, 2017; Garzón *et al.*, 2016).

Tabla 6.

Resultados dimensión 1 rúbrica

DOCUMENTO	INDICADORES	RESULTADO
PE	3	3
ROF	3	2.66
PG	3	2.33

Nota. Documentos, indicadores y resultados de la dimensión 1 Medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA).

Finalmente, el Proyecto de Gestión (PG) obtiene la puntuación más baja (2.33 puntos), lo que refleja algunas carencias en la gestión de recursos materiales, tecnológicos y presupuestarios para la atención específica del alumnado con TEA. En cuanto a la gestión de recursos materiales y tecnológicos (indicador 2), se menciona la disponibilidad de algunas herramientas tecnológicas, como tabletas y pizarras digitales, pero no se detalla recursos específicos para la atención a este alumnado.

En definitiva, los documentos institucionales incorporan medidas específicas para atender al alumnado con TEA como adaptaciones curriculares, refuerzo pedagógico y el uso de apoyos visuales para facilitar el acceso al aprendizaje y la comunicación (indicador 3 del PE). Así como el uso del marco DUA como guía para garantizar la accesibilidad de las competencias clave, asegurando que todo el alumnado pueda acceder al aprendizaje en igualdad de condiciones (indicador 2 del PE).

O.E.2. Analizar las estrategias y metodologías implementadas por el profesorado en las aulas para promover la inclusión del alumnado TEA.

El análisis de las estrategias y metodologías revela que el profesorado aplica una variedad de técnicas para favorecer la inclusión del alumnado con TEA en las aulas ordinarias. De acuerdo con los resultados del cuestionario, y como se muestra en la Tabla 8, el 80% de los docentes utiliza pictogramas y recursos visuales, el 70% técnicas de refuerzo positivo y motivación, y el 60% la metodología de aprendizaje cooperativo. Estrategias fundamentales para el acceso y la comprensión de la información por parte del alumno con TEA (Pasarín, 2021; Fuster *et al.*, 2023). Sin embargo, es de resaltar que solo la mitad del profesorado encuestado utiliza tecnología adaptada, que de acuerdo con diversas autoras y autores (Márquez, 2022; Elizondo, 2022), en la actualidad disponemos de una gran cantidad y variedad de recursos tecnológicos que permiten múltiples formas de comprensión y expresión de los contenidos de aprendizaje.

Tabla 7.

Estrategias y metodologías implementadas en las aulas ordinarias

ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS	PORCENTAJE DE DOCENTES
Pictogramas y recursos visuales	80%
Refuerzo positivo y técnicas de motivación	70%
Aprendizaje cooperativo	60%
Tecnología adaptada	50%

Nota. Datos extraídos en el análisis del cuestionario realizado al profesorado.

Por otro lado, el profesorado valoró la efectividad de estas estrategias y metodologías inclusivas en una escala del 1 (poco efectiva) al 5 (muy efectiva).

La figura 5 muestra que más de la mitad del profesorado señala en la escala el 4 (efectiva), por lo que percibe una efectividad moderada en su implementación, por otro lado, un 23% señala en la escala una puntuación de 3 (algo efectiva), y el 19% considera poco efectivas estas técnicas.

Figura 5.

Valoración de las estrategias y metodologías implementadas

Nota. Datos extraídos del análisis del cuestionario.

En definitiva, el profesorado implementa una variedad de estrategias y metodologías que permiten el acceso, la presencia y participación del alumnado con TEA en el aula ordinaria, no obstante, los resultados muestran carencias en la aplicación de las TIC para adaptar y personalizar los contenidos de aprendizaje. Además, el propio profesorado indica que las aplicadas no son muy efectivas para atender al alumnado con TEA en el aula ordinaria, lo cual puede crear barreras que impidan el acceso al aprendizaje.

Además de estas técnicas para promover la inclusión del alumnado con TEA, la Jefa de estudios señala que este alumnado realiza una actividad semanal con cada aula ordinaria, en todos los niveles del centro, y cada tutoría (p., 1). Asimismo, en la pregunta *¿existen acciones concretas no documentadas que sí se llevan a cabo?* Resalta la implementación de muchas acciones informales como se muestra en la ilustración 6, que surgen de un grupo llamado “Juntos 100 veces mejor”, con la colaboración y coordinación del equipo docente, el personal de orientación y familias. Referente a ello, la jefa de estudios nos asegura que “los propios alumnos, los compañeros se vuelven mucho más empáticos, acompañan a los estudiantes con dificultades para integrarse en los juegos o en las actividades grupales en el recreo” (p., 2).

Figura 6.

Acciones no documentadas para la promoción de la inclusión

Nota. Datos extraídos de la entrevista.

O.E.3. Estudiar la formación del profesorado para fomentar medidas que permitan el acceso, la presencia y la participación del alumnado con TEA.

La implementación de medidas para la formación del profesorado en los documentos institucionales es esencial para generar compromiso, así como la percepción del profesorado y la gestión desde el equipo directivo para garantizar una mayor efectividad en la atención al alumnado con TEA.

En este sentido, el análisis del Proyecto Educativo (PE) obtiene la puntuación máxima (3 puntos) en los indicadores evaluados, lo que refleja un compromiso claro con la formación permanente del profesorado en relación a la atención a la diversidad y la inclusión educativa. Este documento establece como prioritario que el profesorado reciba una formación continua sobre atención a la diversidad y metodologías inclusivas, incluyendo estrategias específicas para TEA (indicador 4). Sin embargo, los resultados de los cuestionarios indican que el 80% del profesorado del centro ha recibido formación específica en TEA, lo cual indica la necesidad de implementar formaciones que proporcionen herramientas para atender a este alumnado.

Tabla 8.

Resultados dimensión 2 rúbrica

DOCUMENTO	INDICADORES	RESULTADO
PE	2	3
ROF	2	2.5
PG	2	3

Nota. Datos extraídos del análisis de los resultados de la rúbrica.

Asimismo, el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) refleja la colaboración con el EOE y la Consejería de Educación para diseñar actividades formativas (indicador 5), pero se podría ampliar a entidades especializadas en TEA, como asociaciones. Aportando evidencias a lo mencionado, en los resultados de los cuestionarios, la mayor parte de esta formación ha sido impartida por el propio centro educativo (85%), lo que sugiere una dependencia de la formación interna frente a la formación externa proporcionada por otros organismos.

Figura 7.

Procedencia de las formaciones

Nota. Datos extraídos del análisis de los cuestionarios.

Por otro lado, en el Proyecto de Gestión se refleja un enfoque sólido en la planificación de la formación del profesorado. Este documento detalla la asignación de recursos para la formación, incluyendo la posibilidad de solicitar formación específica para la atención a la diversidad a través de los Centros de Formación del Profesorado (CEP) o mediante la participación en cursos, talleres y jornadas formativas. Esta planificación permite una formación continua, lo que contribuye a la mejora de la atención al alumnado con TEA y la promoción de la inclusión educativa. Se hace mención a cursos y talleres sobre el DUA y el diseño de actividades personalizadas (indicado 5). Aportando a lo mencionado, la Jefa de estudios señala en la entrevista la realización de formaciones específicas sobre “adaptaciones curriculares, estrategias de enseñanza para la diversidad, de atención para el alumnado con TEA, Dislexia, Altas Capacidades, entre otros” (p., 2). Indicando que el impacto de estas formaciones ha permitido mayor comprensión de este trastorno, y “más estrategias en cuanto a metodología en el aprendizaje, como DUA, el uso de recursos visuales” (p., 3).

Aunque es cierto que los documentos reflejan medidas para la formación del profesorado y la Jefa de estudios nos indica literalmente que “hay muchas reuniones de valoración sobre la formación, compartiendo experiencias, resultados y de las buenas prácticas que se hacen, siempre bajo la observación de nuestro equipo de orientación” (p., 4), el 48% del profesorado considera que ha sido insuficiente para atender de forma adecuada a este alumnado.

Figura 8.

Valoración de la formación en el aula

Nota. Datos extraídos del análisis de los cuestionarios.

Entre las necesidades formativas detectadas, el profesorado señala las cuatro áreas a mejorar en la formación de manera equitativa en su mayoría.

Figura 9.

Áreas a reforzar en las formaciones

Nota. Datos extraídos del análisis del cuestionario.

Por último, extraemos de la entrevista las fortalezas, desafíos y oportunidades que se presentan en el centro educativo para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA.

Figura 10.

Fortalezas, desafíos y oportunidades del centro educativo

Nota. Datos extraídos de la entrevista.

8. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

8.1. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El objetivo principal del presente estudio es analizar las medidas de promoción para la inclusión del alumnado con TEA en el centro ordinario. Al ser un objetivo que engloba multitud de aspectos, consideramos que sería conveniente concretar nuestras metas y darle respuesta a través de las conclusiones extraídas de los objetivos específicos.

El primero de ellos pretende evaluar cómo el Plan de Centro promueve el acceso, la presencia y la participación del alumnado con TEA. Como indicamos en los resultados de la investigación, el análisis de los documentos institucionales evidencia que el Plan de Centro contempla medidas generales para la inclusión. Este hecho se ha confirmado gracias a las evidencias que se describen a continuación.

En el análisis del Plan de Centro concluye que, aunque el Proyecto Educativo se alinea con las recomendaciones del marco teórico, como las propuestas por Echeita (2017) sobre la centralidad de la equidad y la personalización, otros documentos como el Reglamento de Organización y Funcionamiento y el Proyecto de Gestión presentan carencias en su especificidad. Así mismo, la entrevista corrobora que, aunque existen medidas bien intencionadas, muchas de las acciones inclusivas efectivas no están formalizadas, limitando su replicabilidad y sostenibilidad de acuerdo con estudios previos (Sánchez y López, 2022), que reseñan la necesidad de conectar la planificación institucional con las acciones reales en los centros educativos.

En general, los documentos institucionales contemplan los valores, los objetivos y prioridades de actuación de acuerdo a la normativa (D. 328/2010). Y se elaboran a partir de objetivos generales centrados en lograr el máximo desarrollo posible de todas las capacidades, lo cual es un buen punto de partida en el camino hacia un modelo de escuela que atienda adecuadamente a la diversidad (Calderón, 2010).

En consecuencia, podemos confirmar la primera hipótesis planteada, el Plan de Centro refleja la implementación de medidas que promueven el acceso, la presencia y participación del alumnado con TEA, pero requiere de especificidad, lo cual puede limitar su impacto, de acuerdo con las aportaciones de Booth y Ainscow (2023), quienes destacan la importancia de traducir los principios inclusivos en acciones concretas.

Conforme al segundo objetivo específico, las estrategias y metodologías implementadas en las aulas ordinarias por el profesorado son abundantes y diversas, aportando con ello múltiples formas de representación, acción y expresión, y de motivación (Márquez, 2022; Elizondo 2022; Pasarín, 2021). Los resultados reflejan que las estrategias más utilizadas, como los pictogramas, el refuerzo positivo y el aprendizaje cooperativo, son coherentes con las prácticas inclusivas señaladas por Jiménez y Vilches (2021), quienes resaltan su efectividad en la mejora del acceso y la participación del alumnado con TEA. No obstante, la valoración por parte del profesorado de su efectividad refleja la

necesidad de una implementación más sistemática y contextualizada, especialmente en el uso de tecnologías adaptadas, donde solo la mitad del profesorado las aplica en las aulas ordinarias. Lo cual coincide con las aportaciones de Dalli (2024) sobre la necesidad de integrar herramientas tecnológicas como parte de las estrategias inclusivas. Además, la entrevista revela que las adaptaciones curriculares y apoyos visuales son percibidos como esenciales, pero su implementación enfrenta barreras estructurales como la falta de tiempo y recursos, en línea con los desafíos plasmados en el marco teórico (Valdéz *et al.*, 2021).

Por ende, aunque las estrategias y metodologías aplicadas en las aulas no se consideran suficientes, el profesorado implementa en mayor o menor medida, técnicas en las aulas ordinarias que promueven la inclusión de alumnado con TEA, corroborando con ello la segunda hipótesis planteada.

Referente al tercer objetivo específico, desde el centro se percibe la formación del profesorado como clave para promover medidas que permitan la inclusión de este alumnado, aunque su alcance es limitado. La mayoría del profesorado ha recibido formación específica en TEA, no obstante, consideran que requieren mayor profundización en áreas concretas como: diseño de actividades adaptadas, gestión del comportamiento y autorregulación emocional, y uso de tecnologías de apoyo, como los sistemas de comunicación aumentativa. En este sentido, diversos autores (Booth y Ainscow, 2023; Echeita, 2017; Dalli, 2024) señalan que la formación docente debe ser continua, práctica y contextualizada para abordar las necesidades específicas del alumnado. Por otra parte, la investigación también revela barreras como la sobrecarga laboral y la falta de apoyo estructural, lo que coincide con las aportaciones de Sánchez y López (2022) sobre los desafíos de implementar una formación inclusiva eficaz.

De este modo, a pesar de que el profesorado pone de manifiesto mayor profundización sobre TEA en las formaciones, el hecho de que la mayoría posea conocimientos básicos sobre este trastorno y estrategias inclusivas permite que en las aulas ordinarias se apliquen medidas de promoción para la inclusión de este alumnado, confirmando con ello la tercera hipótesis.

En definitiva, los resultados obtenidos permiten concluir que el objetivo general planteado, analizar las medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA en un centro ordinario, ha sido alcanzado conforme a las preguntas planteadas en la presente investigación. La triangulación de datos entre los documentos institucionales, cuestionario y la entrevista ha evidenciado que, aunque existen avances significativos en la planificación y prácticas inclusivas, estas medidas deben fortalecerse para garantizar una respuesta educativa más efectiva.

Esta investigación refuerza la idea de que la inclusión no es solo una cuestión de principios teóricos, sino un proceso dinámico que debe reflejarse tanto en la cultura, las políticas y las prácticas del centro como en la coordinación de todos los agentes educativos implicados (Arnaiz y Caballero, 2020; Elizondo, 2021; Verdugo *et al.*, 2021; Booth y Ainscow, 2023).

8.2. LIMITACIONES, SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA

Para completar el presente trabajo, se considera determinante reflexionar sobre el proceso, desarrollo y resultado del estudio exploratorio realizado para dar respuesta al objetivo propuesto. La experiencia en la elaboración del trabajo ha sido muy enriquecedora, no obstante, se han encontrado algunas limitaciones que han influido tanto en el proceso como en las conclusiones expuestas.

Una de las principales dificultades fue la resistencia inicial por parte del profesorado para participar en el cuestionario. Aunque finalmente se obtuvo una muestra representativa, fue necesario persistir y realizar varios recordatorios para propiciar la participación. Lo cual puede atribuirse a la falta de motivación y sobrecarga laboral del profesorado.

En futuras investigaciones, se sugiere diseñar estrategias que propicien la implicación del profesorado, por ejemplo, explicar detalladamente los beneficios de la investigación para la comunidad educativa, junto con el margen de los tiempos para la participación, podría facilitar un mayor compromiso por parte del profesorado. Asimismo, ampliar el tiempo dedicado al estudio puede permitir realizar observaciones más completas y llevar a cabo un seguimiento longitudinal con el fin de evaluar el impacto real de las medidas inclusivas.

Las propuestas de sugerencias intentan paliar las limitaciones detectadas y contribuir así a la mejora de futuras investigaciones, facilitando un análisis más completo y riguroso que promueva la implementación efectiva de medidas inclusivas en el ámbito educativo.

8.3. PERSPECTIVAS DE FUTURO

La presente investigación aporta una visión inicial sobre las fortalezas y áreas de mejora en la implementación de medidas inclusivas en un centro ordinario para atender al alumnado con TEA. No obstante, los resultados obtenidos posibilitan nuevas perspectivas y líneas de trabajo futuras que permiten ampliar y profundizar en este ámbito.

En primer lugar, sería considerable aplicar un seguimiento longitudinal de las medidas evaluadas para contemplar su evolución e impacto en el tiempo. Permitiendo analizar la consolidación de las metodologías inclusivas, identificar su efectividad y proponer ajustes basados en evidencias más precisas. Asimismo, se pone de manifiesto la necesidad de ampliar el alcance del análisis hacia otros agentes implicados en el aprendizaje de este alumnado, como familias, alumnado, equipos de orientación y especialistas en atención a la diversidad. Incorporando sus perspectivas se aporta a la investigación una visión más integradora y enriquecedora sobre cómo se abordan las medidas inclusivas.

Por último, se sugiere para líneas futuras de investigación en este ámbito realizar estudios comparativos entre diferentes centros educativos con el fin de identificar factores contextuales que favorecen o limitan la inclusión. Además, permitiría compartir buenas prácticas y mejorar las políticas inclusivas.

En definitiva, esta investigación sienta las bases para seguir avanzando hacia la consolidación de prácticas inclusivas más efectivas y sostenibles. La inclusión del alumnado con TEA en los centros ordinarios debe considerarse como un proceso dinámico que requiere una constante evaluación, adaptación y mejora, destacando su relevancia para este alumnado y para el enriquecimiento de toda la comunidad educativa.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abreu, J. L. (2012). Hipótesis, método & diseño de la investigación. *International Journal of Good Conscience*, 7(2), 187-197.
- Arnaiz, P. y Caballero, C. M. (2020). Estudio de las Aulas Abiertas Especializadas como Medida Específica de Atención a la Diversidad. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(1), 191-210. <https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.1.009>
- Asociación Americana de Psiquiatría, 2014. *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5)*, 5a Ed. Arlington, VA, Asociación Americana de Psiquiatría.
- Badia, A. (2021). *Principios y fundamentos de la intervención psicopedagógica*. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
- Booth, T. y Ainscow, M. (2023). *Index for Inclusion: developing learning and participation in schools*; (3rd edition). Centre for Studies in Inclusive Education (CSIE).
- Calderón. N. (2010). *Educar con sentido*. Cobe Ediciones.
- Campos, T. (2021). Paradigmas y enfoques flexibles de investigación en los estudios organizacionales. *Revista Temas de Coyuntura*, (84), 48-71.
- Castaño, C., y Quecedo, R. (2003). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. *Revista de Psicodidáctica*, 14, 5-40.
- Centro de Ciencias Humanas y Sociales. (s.f.). *Ética*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- COCENFE. (2018, 18 de junio). El alumnado considera positivo incluir personas con discapacidad en clases de Educación Física. *COCENFE*.
- Coll, C. (2016). La personalización del aprendizaje escolar: el qué, el por qué y el cómo de un reto insoslayable. En J. M. Vilalta (Dir.), *Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari d'Educació* (pp. 1-36). Fundació Jaume Bofill.
- Dailli, L. O. (2024). De la Teoría a la Práctica: Explorando las Actitudes Docentes Hacia la Inclusión y el Desafío del Autismo (Revisión Teórica). *Revistas UNISON*, 19(1). <https://doi.org/10.46588/invurnus.v19i1.107>
- Decreto 100/2023, de 9 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm. 90 de 15 de mayo de 2023). <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/90/1>
- Decreto 101/2023, de 9 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma

de Andalucía. (BOJA núm. 90 de 15 de mayo de 2023).
<https://www.juntadeandalucia.es/boja/2023/90/2>

Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales en Andalucía. (BOJA núm. 57, de 18 de mayo de 2002).
<https://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/57/boletin.57.pdf>

Decreto 328/2010 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010). <https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/3>

Echeita, G. (2017). Educación inclusiva. Sonrisas y lágrimas. *Aula Abierta*, 46, 17-24. <https://doi.org/10.17811/rifie.46.2017.17-24>

Elizondo, C. (2022). Diseño universal para el aprendizaje y neuroeducación. Una perspectiva desde la ciencia de la mente, cerebro y educación. *JONED. Journal of Neuroeducation*; 3(1): 99-108.
<https://doi.org/10.1344/joned.v3i1.39714>

Elizondo, C. (2021). Educación inclusiva y justicia social. *Fórum Aragón*, núm. 32, 31-34.

Fuster, A., Pérez, M., González, C., y Vicent, M. (2023). El conocimiento del profesorado sobre el Trastorno del Espectro Autista. *Multidisciplinary Journal of Educational Research*, 13(1), 1-28.
<http://dx.doi.org/10.447/remie.10867>

Galán, C, y Rojo, J. (2023). Análisis de la formación docente en inclusión educativa en una muestra de maestros de Educación Infantil de Extremadura. *Revista Inclusiones – Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, 11(1), 1-17. <https://doi.org/10.58210/inclu3508>

Junta de Andalucía. (s. f.). *Planes y programas educativos*.
<https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portales/web/planes-y-programas>

Jiménez, P., y Vila, M. (1999). *De educación especial a educación en la diversidad*. Ediciones Aljibe.

Jiménez, M., y Vilches, A. (2021). *La inclusión educativa y las estrategias docentes en centros ordinarios en España: Un análisis cualitativo*. *Revista Española de Educación Inclusiva*, 15(1), 89-102.

Jodra-Chuan (2024). Factores Implicados en la Inclusión Educativa de Alumnado con Trastornos del Espectro Autista (TEA) una Revisión Sistemática. *Revista de Psicología y Educación*, 19(2), 96-106.

Kalambouka, A., Farrell, P., Dyson, A., y Kaplan, I. (2007). The impact of placing pupils with special educational needs in mainstream schools on the

achievement of their peers. *Educational Research*, 49(4), 365–382. <http://doi.org/10.1080/00131880701717222>

Latorre, C., Flores, M., Vázquez, S., y Liesa, M. (2023). ¿Cómo responde el sistema educativo al alumnado con TEA?: Un estudio cualitativo de los contextos ordinarios, especiales y preferentes. *Revista Complutense de Educación*, 34(2), 437-447.

Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE núm. 238, de 4 de octubre de 1990). <https://www.boe.es/boe/dias/1990/10/04/pdfs/A28927-28942.pdf>

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 04 de mayo de 2006). <https://www.boe.es/eli/es/lo/2006/05/03/2/con>

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 78, de 30 de diciembre de 2020). <https://www.boe.es/eli/es/lo/2020/12/29/3/con>

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOE núm. 20, de 23 de enero de 2008). <https://www.boe.es/eli/es-an/l/2007/12/10/17/con>

López, R. E., y Deslauriers, J. (2011). La entrevista cualitativa como técnica para la investigación en trabajo social. *Revista De Trabajo Social y Ciencias Sociales*, (61). <https://doi.org/http://trabajosocialmazatlan.com/multimedia/files/InvestigacionPosgrado/Entrevista.pdf>

Márquez, A. (2022). *La rueda del DUA 2022: Segunda Actualización de recursos para derribar barreras de participación*. Si es por el maestro...

Osorio, R., y Castro, D. (2021). Aproximaciones a una metodología mixta. *NovaRUA*, 13(22). <https://doi.org/10.20983/novarua.2021.22.4>

Pasarín, T. (2021). *Claves para una inclusión real en el aula ordinaria*. Independently published.

Paz, E. J. (2018). La ética en la investigación educativa. *Revista Ciencias Pedagógicas E Innovación*, 6(1), 45-51. <https://doi.org/10.26423/rcpi.v6i1.219>

Powers, M. D. (2016). *Niños autistas. Una guía para padres, terapeutas y educadores*. Ed. Trillas.

Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. (BOE núm. 28, de 02 de febrero de 2022). <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/02/01/95/con>

Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. (BOE núm. 52, de 02 de marzo de 2022). <https://www.boe.es/eli/es/rd/2022/03/01/157/con>

- Reviere, A. (2009). *Autismo: orientaciones para la intervención educativa*. Editorial Trotta.
- Rodríguez-Gómez, D. (2018). *El proyecto de investigación*. En Meneses, J. (Ed.), *Intervención educativa basada en evidencias científicas*. Universitat Oberta de Catalunya. <https://femrecerca.cat/drodriguez/publication/intervencion-educativa-basada-evidencias-cientificas/intervencion-educativa-basada-evidencias-cientificas.pdf>
- Sales, A., Moliner, O., Amaïama, J., y Lozano, J. (2018). Escuela Incluida. Recursos y estrategias para la participación ciudadana. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 23(77), 433-458.
- Sánchez, M., y López, P. (2022). Prácticas inclusivas y barreras para la inclusión del alumnado con TEA en centros ordinarios en España. *Revista Internacional de Educación Especial*, 10(3), 112-128.
- Satorre, R. (2022). *El profesorado, eje fundamental de la transformación de la docencia universitaria*. Octaedro. <https://doi.org/10.36006/16394-1>
- UNESCO (1994). *Declaración de Salamanca y marco de acción sobre necesidades educativas especiales*. Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, Salamanca, España. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427_spa
- UNESCO (2009). *Directrices sobre políticas de inclusión en la educación*. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. <http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849s.pdf>
- Valdéz, D., Solcoff, K., Llorente, M., Herrera, G., Gortázar, M., Zamora, M., Ayuda, R., Martos, J., y Paula, I. (2021). *Autismo. Intervenir desde el desarrollo*. Ed. A. Machado Libros.
- Verdugo, M. A, Schalock, R. L., y Gómez, L. E. (2021). El modelo de calidad de vida y apoyos: la unión tras veinticinco años de caminos paralelos. *Siglo Cero*, 52(3), 9–28. <https://doi.org/10.14201/scero2021523928>

10. ANEXOS

Anexo 1. Rúbrica

1. Medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA				
DOCUMENTO	INDICADOR	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
PE	PRINCIPIOS Y VALORES ENFOCADOS EN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.	No se menciona de forma explícita la inclusión ni se refleja en los objetivos.	Se menciona de forma general, pero no se especifican medidas concretas.	Se mencionan de forma explícita los principios de inclusión y se reflejan en los objetivos.
	METAS Y COMPROMISOS PARA ALCANZAR LA INCLUSIÓN.	Las metas son confusas o poco realistas, sin indicaciones sobre cómo se llevarán a cabo.	Las metas están definidas pero carecen de especificidad o de un compromiso claro para su cumplimiento.	Las metas propuestas son específicas, medibles y alcanzables, acompañadas de un compromiso claro para su implementación.
	MARCO DUA COMO GUÍA PARA EL ENFOQUE DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.	El DUA no se menciona o se presenta de manera muy superficial, sin claridad en su relevancia para la inclusión educativa.	El DUA es mencionado de forma general, pero carece de ejemplos prácticos o de una aplicación clara en la instrucción.	El DUA se presenta como una guía efectiva, con ejemplos específicos que muestran su aplicación en la respuesta educativa.
	ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO CON TEA.	No se presentan estrategias claras o son inadecuadas para promover la inclusión del alumnado con TEA.	Se mencionan algunas estrategias pertinentes, aunque no están suficientemente desarrolladas.	Se presentan estrategias innovadoras y adecuadas para fomentar la participación activa del alumnado con TEA, con fundamento teórico y ejemplos prácticos.

ROF	ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y RECURSOS.	No hay organización evidente que apoye la inclusión de todos los alumnos; los recursos no están adecuadamente dispuestos.	La organización es aceptable, aunque podría mejorar para facilitar la inclusión y el aprendizaje efectivo.	La organización del espacio y los recursos está diseñada para facilitar la inclusión, maximizando las oportunidades de aprendizaje para todos.
	PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD EDUCATIVA.	No hay una referencia clara a la participación de la comunidad educativa en el proceso de inclusión.	Se mencionan algunos esfuerzos de participación comunitaria, aunque sin un plan claro o efectivo.	Se presenta un enfoque claro sobre cómo involucrar a la comunidad educativa en el proceso inclusivo, con ejemplos de colaboración.
PG	DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO ESPECIALIZADO.	No hay una distribución clara de recursos humanos, lo que impide un apoyo adecuado para la inclusión.	La distribución de recursos es básica y es de poco apoyo a las necesidades específicas del alumnado con TEA.	Se ofrece una distribución clara y efectiva de recursos humanos, con un enfoque especial en el apoyo a alumnos con TEA.
	GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.	No hay una gestión coherente de recursos materiales y tecnológicos, limitando las posibilidades de inclusión.	Los recursos materiales y tecnológicos son adecuados, aunque su uso no está claramente dispuesto o aprovechado.	La gestión de recursos está bien planificada, con una variedad de materiales y tecnologías que apoyan la inclusión.
	PRESUPUESTOS PARA LA INCLUSIÓN.	No hay un presupuesto claro o es insuficiente para abordar las necesidades de inclusión.	El presupuesto es básico, pero no aborda todas las necesidades de inclusión de manera clara.	Se presenta un presupuesto bien estructurado que asigna recursos suficientes para asegurar la inclusión educativa de todos los alumnos.

2. Medidas de formación del profesorado para la inclusión				
DOCUMENTO	INDICADOR	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3
PE	COMPROMISOS DE FORMACIÓN CONTINUA.	Presenta un compromiso razonable con la formación continua, aunque el plan puede carecer de profundidad o análisis crítico en algunas áreas.	No muestra un compromiso claro con la formación continua, limita su desarrollo profesional a experiencias pasadas sin plantear un futuro crecimiento.	Demuestra un compromiso excepcional con la formación permanente, incluyendo una planificación detallada y un análisis crítico de sus propias necesidades de desarrollo profesional.
	OBJETIVOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.	No presenta objetivos de formación claros o relevantes, lo que limita el potencial de desarrollo profesional y la mejora en la atención a la diversidad.	Establece algunos objetivos de formación, pero no todos son claros o cumplen con los criterios SMART, lo que dificulta su seguimiento y evaluación.	Define claramente varios objetivos de formación que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales (SMART), alineados con las necesidades del alumnado y de la institución.
ROF	ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE FORMACIÓN INTERNA O ESPACIOS DE REFLEXIÓN CONJUNTA.	No propone una organización clara de las sesiones de formación interna, lo que puede llevar a una falta de interés y participación de los docentes.	Ofrece una organización adecuada de sesiones de formación, pero podría beneficiarse de un enfoque más innovador o de una mayor participación de los docentes.	Propone una organización excepcional de sesiones de formación interna, incluyendo metodologías innovadoras y espacios de reflexión que fomentan la participación activa de todos los involucrados.
	COLABORACIÓN CON CENTROS DE FORMACIÓN DEL	No se evidencian intentos de colaboración con	Muestra interés por colaborar con entidades externas, pero las	Establece colaboraciones sólidas y bien planificadas con centros de formación y

	PROFESORADO O ENTIDADES EXTERNAS.	centros de formación o entidades externas, limitando las oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional.	propuestas son superficiales o carecen de un plan de acción bien estructurado.	entidades externas especializadas en TEA, mostrando un claro impacto en la formación del profesorado.
PG	PRESUPUESTO PARA LA FORMACIÓN DOCENTE.	No se presenta un presupuesto claro o adecuado para la formación docente, o no hay evidencia de un plan financiero que apoye este proceso.	El presupuesto es presentado de manera adecuada, pero carece de ciertos detalles o justificaciones que lo harían más efectivo.	Presenta un presupuesto detallado y justificado para la formación docente, alineado con las necesidades identificadas y con la capacidad presupuestaria de la institución.
	PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CONGRESOS O JORNADAS ESPECÍFICAS SOBRE TEA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.	No se presentan propuestas claras o relevantes para la participación en cursos o congresos, lo que limita el acceso a nuevas ideas y enfoques educativos.	Presenta propuestas para participar en cursos o congresos, aunque estas podrían no estar completamente alineadas con las necesidades del profesorado o del alumnado.	Desarrolla propuestas de participación en cursos, congresos o jornadas específicas sobre TEA con gran pertinencia, reflejando un seguimiento de las mejores prácticas y tendencias actuales en el área de atención a la diversidad.

Anexo 2. Cuestionario

Enlace a cuestionario de Google Formularios:
<https://forms.gle/yrG8ySEdiJxrsdhP9>

Enlace a documento PDF con cuestionario:
<https://drive.google.com/file/d/1xSqjLpYSGclL95qnpsEV6H5i1UrM2kO5/view?usp=sharing>

Anexo 3. Entrevista

ENTREVISTA

Día Mes Año
FECHA: / /

EXPERIENCIA DOCENTE:

ROL EN EQUIPO DIRECTIVO:

El propósito de esta entrevista es recoger las percepciones y opiniones de la Jefa de Estudios en relación con las estrategias implementadas en el centro educativo, así como la percepción sobre la eficacia de los programas de formación para atender al alumnado con TEA desde el enfoque de inclusión educativa. Agradecemos su participación y franqueza en sus respuestas.

DIMENSIÓN 1: CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO.

1. ¿CÓMO DEFINIRÍA EL ENFOQUE DEL CENTRO HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA?
2. ¿QUÉ MEDIDAS ESPECÍFICAS SE HAN IMPLEMENTADO EN EL CENTRO PARA PROMOVER LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN DEL PROFESORADO

3. ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS OFRECE EL CENTRO PARA CAPACITAR AL PROFESORADO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN?
4. ¿CÓMO SE IDENTIFICAN LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO EN ESTA ÁREA?
5. ¿QUÉ TEMÁTICAS SUELEN ABORDARSE EN LAS FORMACIONES RELACIONADAS CON LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON TEA?

DIMENSIÓN 3: IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DE LA FORMACIÓN

6. EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ IMPACTO HAN TENIDO LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE DIARIA?
7. ¿CÓMO EVALÚAN LA EFICACIA DE ESTAS FORMACIONES? ¿EXISTEN INDICADORES O HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS?
8. ¿QUÉ DESAFÍOS SE HAN ENCONTRADO AL IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN?

DIMENSIÓN 4: PERCEPCIÓN Y MEJORA

9. DESDE SU PERSPECTIVA, ¿QUÉ FORTALEZAS TIENE EL CENTRO EN RELACIÓN CON LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD?
10. ¿QUÉ PROPUESTAS O MEJORAS CONSIDERA NECESARIAS PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS DE FORMACIÓN EN INCLUSIÓN EDUCATIVA, ESPECIALMENTE PARA EL ALUMNADO CON TEA?

AGRADECEMOS SINCERAMENTE SU PARTICIPACIÓN. SUS RESPUESTAS SON FUNDAMENTALES PARA PROMOVER PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS.

Anexo 4. Rúbrica resuelta

1. Medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA					
DOCUMENTO	INDICADOR	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	EVIDENCIAS
PE	1. PRINCIPIOS Y VALORES ENFOCADOS EN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.	No se menciona de forma explícita la inclusión ni se refleja en los objetivos.	Se menciona de forma general, pero no se especifican medidas concretas.	Se mencionan de forma explícita los principios de inclusión y se reflejan en los objetivos.	El documento refleja un fuerte compromiso con la inclusión educativa como valor fundamental (p. 3).
	2. MARCO DUA COMO GUÍA PARA EL ENFOQUE DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.	El DUA no se menciona o se presenta de manera muy superficial, sin claridad en su relevancia para la inclusión educativa.	El DUA es mencionado de forma general, pero carece de ejemplos prácticos o de una aplicación clara en la instrucción.	El DUA se presenta como una guía efectiva, con ejemplos específicos que muestran su aplicación en la respuesta educativa.	Uso del Marco DUA como metodología guía para garantizar la accesibilidad del currículum, asegurando que todos los alumnos puedan participar en igualdad de condiciones (p. 12).
	3. ESTRATEGIAS PARA LA PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO CON TEA.	No se presentan estrategias claras o son inadecuadas para promover la inclusión del alumnado con TEA.	Se mencionan algunas estrategias pertinentes, aunque no están suficientemente desarrolladas.	Se presentan estrategias innovadoras y adecuadas para fomentar la participación activa del alumnado con TEA, con	Incorporación de medidas como adaptaciones curriculares, refuerzo pedagógico y el uso de apoyos visuales para facilitar el acceso al

				fundamento teórico y ejemplos prácticos.	aprendizaje y la comunicación (p. 14).
ROF	1. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS	No hay organización evidente que apoye la inclusión de todos los alumnos; los espacios no están adecuadamente dispuestos.	La organización es aceptable, aunque podría mejorar para facilitar la inclusión y el aprendizaje efectivo.	La organización del espacio está diseñada para facilitar la inclusión, maximizando las oportunidades de aprendizaje para todos.	El centro cuenta con un aula específica para alumnado TEA, dotada de recursos materiales y tecnológicos para atender sus necesidades particulares (p. 24).
	2. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS	No hay organización evidente que apoye la inclusión de todos los alumnos; los recursos no están adecuadamente dispuestos.	La organización es aceptable, aunque podría mejorar para facilitar la inclusión y el aprendizaje efectivo.	La organización de los recursos está diseñada para facilitar la inclusión, maximizando las oportunidades de aprendizaje para todos.	
	3. PARTICIPACIÓN DE COMUNIDAD EDUCATIVA.	No hay una referencia clara a la participación de la comunidad educativa en el proceso de inclusión.	Se mencionan algunos esfuerzos de participación comunitaria, aunque sin un plan claro o efectivo.	Se presenta un enfoque claro sobre cómo involucrar a la comunidad educativa en el proceso inclusivo, con ejemplos de	

				colaboración efectiva.	alumnos, aunque faltan ejemplos específicos para TEA (p. 27).
PG	1. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y APOYO ESPECIALIZADO.	No hay una distribución clara de recursos humanos, lo que impide un apoyo adecuado para la inclusión.	La distribución de recursos es básica y es de poco apoyo a las necesidades específicas del alumnado con TEA.	Se ofrece una distribución clara y efectiva de recursos humanos, con un enfoque especial en el apoyo a alumnos con TEA.	La presencia de un especialista en Audición y Lenguaje y otro en Pedagogía Terapéutica constituye un recurso fundamental para la atención al alumnado TEA (p. 33).
	2. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y TECNOLÓGICOS.	No hay una gestión coherente de recursos materiales y tecnológicos, limitando las posibilidades de inclusión.	Los recursos materiales y tecnológicos son adecuados, aunque su uso no está claramente dispuesto o aprovechado.	La gestión de recursos está bien planificada, con una variedad de materiales y tecnologías que apoyan la inclusión.	Se disponen de recursos tecnológicos (tabletas y pizarras digitales) que pueden ser empleados como herramientas de apoyo para este alumnado, aunque no se detalla su aplicación específica (p. 36).

	3. PRESUPUESTOS PARA LA INCLUSIÓN.	No hay un presupuesto claro o es insuficiente para abordar las necesidades de inclusión.	El presupuesto es básico, pero no aborda todas las necesidades de inclusión de manera clara.	Se presenta un presupuesto bien estructurado que asigna recursos suficientes para asegurar la inclusión educativa de todos los alumnos.	Se menciona el presupuesto de manera general, pero no se detalla cómo se asigna específicamente a las necesidades de inclusión.
2. Medidas de formación del profesorado para la inclusión					
DOCUMENTO	INDICADOR	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	EVIDENCIAS
PE	4. COMPROMISOS DE FORMACIÓN CONTINUA.	Presenta un compromiso razonable con la formación continua, aunque el plan puede carecer de profundidad o análisis crítico en algunas áreas.	No muestra un compromiso claro con la formación continua, limita su desarrollo profesional a experiencias pasadas sin plantear un futuro crecimiento.	Demuestra un compromiso excepcional con la formación permanente, incluyendo una planificación detallada y un análisis crítico de sus propias necesidades de desarrollo profesional.	Se establece como prioritario que los docentes participen en formación continua sobre atención a la diversidad y metodologías inclusivas, incluyendo estrategias específicas para TEA (p. 20).
	5. OBJETIVOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.	No presenta objetivos de formación claros o relevantes, lo que limita el potencial	Establece algunos objetivos de formación, pero no todos son claros o cumplen con los	Define claramente varios objetivos de formación que son específicos, medibles,	

		de desarrollo profesional y la mejora en la atención a la diversidad.	criterios SMART, lo que dificulta su seguimiento y evaluación.	alcanzables, relevantes y temporales (SMART), alineados con las necesidades del alumnado y de la institución.	
ROF	4. ORGANIZACIÓN DE SESIONES DE FORMACIÓN INTERNA O ESPACIOS DE REFLEXIÓN CONJUNTA.	No propone una organización clara de las sesiones de formación interna, lo que puede llevar a una falta de interés y participación de los docentes.	Ofrece una organización adecuada de sesiones de formación, pero podría beneficiarse de un enfoque más innovador o de una mayor participación de los docentes.	Propone una organización excepcional de sesiones de formación interna, incluyendo metodologías innovadoras y espacios de reflexión que fomentan la participación activa de todos los involucrados.	Establece reuniones y espacios de reflexión conjunta, aunque no siempre con un enfoque específico en alumnado TEA (p. 28).
	5. COLABORACIÓN CON CENTROS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO O ENTIDADES EXTERNAS.	No se evidencian intentos de colaboración con centros de formación o entidades externas, limitando	Muestra interés por colaborar con entidades externas, pero las propuestas son superficiales o carecen de un plan	Establece colaboraciones sólidas y bien planificadas con centros de formación y entidades externas	Existe colaboración con el EOE y la Consejería de Educación para diseñar actividades formativas, pero se podría ampliar a

		las oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional.	de acción bien estructurado.	especializadas en TEA, mostrando un claro impacto en la formación del profesorado.	entidades especializadas en TEA, como asociaciones locales o nacionales (p. 30).
PG	4. PRESUPUESTO PARA LA FORMACIÓN DOCENTE.	No se presenta un presupuesto claro o adecuado para la formación docente, o no hay evidencia de un plan financiero que apoye este proceso.	El presupuesto es presentado de manera adecuada, pero carece de ciertos detalles o justificaciones que lo harían más efectivo.	Presenta un presupuesto detallado y justificado para la formación docente, alineado con las necesidades identificadas y con la capacidad presupuestaria de la institución.	El documento asigna recursos económicos a la formación, incluyendo participación en congresos y jornadas sobre atención a la diversidad (p. 38).
	5. PROPUESTAS DE PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CONGRESOS O JORNADAS ESPECÍFICAS SOBRE TEA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.	No se presentan propuestas claras o relevantes para la participación en cursos o congresos, lo que limita el acceso a nuevas ideas y enfoques educativos.	Presenta propuestas para participar en cursos o congresos, aunque podrían no estar completamente alineadas con las necesidades del profesorado o del alumnado.	Desarrolla propuestas de participación en cursos, congresos o jornadas específicas sobre TEA, reflejando un seguimiento de las mejores prácticas y tendencias actuales	Incluye la propuesta de actividades específicas como talleres sobre sistemas aumentativos y alternativos de comunicación (SAAC) y la gestión de conductas (p. 40).

Anexo 5. Tabla puntuación de la rúbrica

1. Medidas para la promoción de la inclusión del alumnado con TEA			
DOCUMENTO	INDICADORES	NIVEL	OBSERVACIONES
PE	1	3	Explícita mención a la inclusión como principio rector y objetivos claros. pp 21-22
	3	3	Presenta el Diseño Universal de Aprendizaje como una guía clave, con ejemplos prácticos. pp 21-22
	4	3	Estrategias específicas e innovadoras, como apoyos visuales y ajustes significativos. pp 21-22
ROF	1	3	La organización de los espacios es adecuada, con aulas específicas como la de Pedagogía Terapéutica y TEA.
	2	3	La organización de los recursos es adecuada, con aulas específicas como la de Pedagogía Terapéutica y TEA.
	3	2	Se menciona la colaboración con el AMPA y el Consejo Escolar, pero sin un enfoque claro en la inclusión del alumnado con TEA
PG	1	3	Describe una distribución clara, con profesionales específicos como el especialista en Audición y Lenguaje y el aula TEA.
	2	2	Los recursos tecnológicos y materiales están disponibles, aunque la gestión para TEA podría incluir una planificación más específica
	3	2	Se menciona el presupuesto de manera general, pero no se detalla cómo se asigna específicamente a las necesidades de inclusión.

Anexo 6. Transcripción de la entrevista

DIMENSIÓN 1: CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO.

1. ¿QUÉ MEDIDAS ESPECÍFICAS SE HAN IMPLEMENTADO EN EL CENTRO PARAPROMOVER LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

En el cole los últimos años. Bueno, debo decir que yo llevo como jefa de estudios 5 años, vale que lo que de lo que yo voy a hablar en mi centro puedo decir que un centro inclusivo, que garantizamos la atención a la diversidad no solamente del alumnado en día con diagnóstico, sino de todos los estudiantes. El en los últimos años, pues el año pasado actualizamos el plan de atención a la diversidad donde están todas las estrategias para atender las necesidades educativas de todo el alumnado, y nosotros, que pusimos mucho énfasis en la necesidad específica de apoyo educativo, que son el alumnado con NEE. Este plan se revisa anualmente y con el equipo directivo y los especialistas de orientación.

También tenemos un aula de apoyo a la integración. En nuestro caso, nuestra aula específica es de alumnado con TEA. Hemos reforzado la metodología inclusiva para garantizar que el alumnado esté dentro y fuera del aula de referencia y del aula específica. Además, colaboramos en actividades específicas de acceso a la sensibilización tanto del alumnado como de la familia, promoviendo el respeto, la empatía, la convivencia en todas las actividades que se hacen en el centro. Fomentando la inclusión hacemos muchos talleres también. Y hacemos una actividad semanal con cada aula, con cada nivel del centro, con cada tutoría, incluyendo el alumnado de aula Tea. Además, que adecuamos nuestro currículum bajo la supervisión siempre del equipo de orientación y el consenso con la familia.

Y, En resumen, pues yo creo que garantizamos la equidad, claro, necesitamos mejorar en muchos aspectos, pero por ahora todos los estudiantes participan en todos los ámbitos. Y atendiendo, por supuesto, sus necesidades individuales.

2. ¿EXISTEN ACCIONES CONCRETAS NO DOCUMENTADAS QUE SÍ SE LLEVAN A CABO?

Bueno, en el cole realizamos muchísimas acciones informales, que no siempre están documentadas y creemos que tiene un impacto muy positivo en la inclusión educativa. Estas acciones surgen de un grupo que se llama “Juntos 100 veces mejor”, con la iniciativa del equipo docente, el personal de orientación y familia y demás, y algunas pues tienen un impacto muy positivo en la sociedad. Por ejemplo, el año pasado hicimos una marcha azul en el día del autismo y conseguimos, aparte de fomentar la inclusión, concienciación y demás, conseguimos recaudar dinero para la para conseguir más material para el aula específica del pueblo. Y ya te digo que cada año hacemos un proyecto que tampoco está documentado.

El año pasado hicimos uno que se llamaba “Artea” y cada clase del centro que somos muchísimo, somos 28 niveles, 28 clases, todas colaboran con actividades

que salen del equipo docente y de orientación para el tema de la inclusión y eso pues no están documentadas, pero creemos que son actividades que, a nivel emocional, a nivel social, a nivel de escuchar, de acompañar a los alumnos, se consigue mucho más. Esto no está reflejado en ninguna tutoría, pero ayuda a fortalecer el vínculo, entre compañeros, entre los alumnos. Los propios alumnos, los compañeros se vuelven mucho más empático, acompañan a los estudiantes con dificultades para integrarse en los juegos o en las actividades grupales en el recreo. Estamos todos juntos.

Hay también adaptaciones espontáneas que, si hay alguna dinámica de Navidad, por ejemplo, ahora que han venido los Reyes Magos, modificamos a las necesidades puntuales de algún estudiante para que todo el mundo colabore y participe.

Se celebran los logros personales de nuestro alumnado y lo publicamos en redes, colaboramos en las familias, colaboran con nosotros, no en reuniones formales, pero manteniendo el contacto y apoyamos entre los docentes, también es muy importante el apoyo con el equipo de orientación, hacemos materiales personalizados.

Yo creo que el 80% de las actividades que hacemos en el centro no están documentadas, pero sí las llevamos a cabo.

DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN DEL PROFESORADO

3. ¿QUÉ PROGRAMAS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS OFRECE EL CENTRO PARACAPACITAR AL PROFESORADO EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN?

4. ¿CÓMO SE IDENTIFICAN LAS NECESIDADES FORMATIVAS DEL PROFESORADO?

5. ¿LA FORMACIÓN OFRECIDA INCLUYE CONTENIDO ESPECÍFICO SOBRE LA ATENCIÓN AL ALUMNO CON TEA?

La formación es súper importante, nosotros hicimos un grupo de trabajo por el aumento del alumnado TEA en el centro, porque, aunque tenemos un aula específica con 5 alumnos TEA, la verdad es que se registran alumnos con TEA en todos los niveles de las aulas ordinarias.

Entonces, se ha trabajado muy intensamente para formarnos en tema de atención a la diversidad y más concretamente en alumnado con TEA y también con TDAH. Hemos desarrollado y actualizado el Plan de Atención a la Diversidad, donde contemplamos las necesidades específicas que tenemos que atender y de ahí sacamos las necesidades de formación de nuestros profesionales, que son los maestros. Entonces, al finalizar el curso en nuestro plan de mejora, pues reflejamos donde hay que hacer más hincapié y al comienzo del curso anterior se hace una autoevaluación. Y de ahí sale la formación del profesorado. Entonces nosotros demandamos al CEP la formación que necesitamos. Realizamos muchísimos cursos sobre adaptaciones

curriculares, estrategias de enseñanza para la diversidad, de atención para el alumnado con TEA, Dislexia, Altas Capacidades, entre otros.

Entonces hay un amplio abanico de formación en el que tratamos de dar respuesta a todas las necesidades de nuestro alumnado y de nuestro claustro.

Aparte, debo de añadir que en nuestro equipo de orientación siempre está ahí para atendernos al comienzo de cada curso hacemos una reunión del claustro entero para resolver dudas, sobre todo en tema administrativo, porque hay que rellenar muchísimos protocolos para llevar a cabo que la orientación vea algún alumnado que detectamos que necesita que pase por orientación, y que también tengo que decir que esto ralentiza mucho el proceso, pero es necesario. Entonces, a comienzos de curso hacemos muchísimas reuniones con orientación para el tema de formarnos en cómo tenemos que diseñar y aplicar las adaptaciones curriculares, que en muchos casos individualizadas según las necesidades que tenga el alumnado. Y esto se realiza con la supervisión de orientación, luego consensuado con familia. En resumen, yo creo que este tema de la formación cada año lo vamos cambiando porque cada año surgen necesidades nuevas, pero está bastante bien atendido.

DIMENSIÓN 3: IMPLEMENTACIÓN Y EFICACIA DE LA FORMACIÓN

6. EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ IMPACTO HAN TENIDO LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE DIARIA?

Los programas de formación, tanto por parte del CEP como los que hacemos nosotros dentro del centro de manera interna, pues han tenido un impacto bastante positivo. Son diversos aspectos, los docentes han desarrollado una mayor comprensión, primero hay que comprender lo que le pasa al alumno para poder mejorar su capacidad de reconocer lo que le ocurre y atender a la diversidad dentro del aula.

Luego, no hay que olvidar que cada vez hay más alumnado que necesita ser atendido, entonces hay que tener una actitud proactiva, abierta, que haga que el colegio sea un entorno inclusivo y respetuoso con este alumnado. Hay muchas más estrategias en cuanto a metodología en el aprendizaje, como DUA, el uso de recursos visuales.

Debemos resaltar que el equipo de orientación es espectacular en mi centro, y siempre está dispuesto a ayudar a los tutores a en cuanto y a los especialistas, porque los especialistas también tienen que actualizarse en cuanto a cómo vamos a atender la diversidad, cómo se realizan estos recursos visuales, qué recursos visuales son necesarios para cada alumno. Todo esto es gracias a las adaptaciones curriculares que se realizan en al comienzo de curso y se van adaptando según como el alumno va progresando en cuanto a sus capacidades.

La formación es esencial para darnos herramientas tecnológicas y metodológicas en cuanto a aprendizaje en comunicación de nuestros estudiantes con necesidades específicas. Hay muchísimas plataformas digitales que refuerzan, como sistemas de comunicación alternativo y todo esto hace que mejore la calidad en la gestión del aula, por supuesto.

7. ¿CÓMO EVALÚAN LA EFICACIA DE ESTAS FORMACIONES? ¿EXISTEN INDICADORES O HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS?

Pues depende de la formación, si son formaciones en el CEP, al finalizar la formación realizamos una encuesta en Séneca donde los docentes evalúan aspectos de la formación y aspectos de la relevancia que ha tenido en su práctica diaria. Si han sido aplicables en el aula, si se ha conseguido mejora o no han registrado mejoría.

Y luego en nuestro día a día, realizamos muchas reuniones de evaluación por si hay que seguir con los indicadores, las herramientas que hemos conseguido en las formaciones o hay que cambiarlo. Hay muchas reuniones de valoración sobre la formación, compartiendo experiencias, resultados y de las buenas prácticas que se hacen, siempre bajo la observación de nuestro equipo de orientación.

8. ¿QUÉ DESAFÍOS SE HAN ENCONTRADO AL IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN?

Bueno, pues siempre que llevamos a cabo implementamos programas de formación, ya sea en atención a la diversidad, inclusión, o de cualquier ámbito. Hay muchísimos desafíos en el tema de burocracia, disponibilidad de tiempo, los horarios son muy ajustados y la carga de trabajo del profesorado es cada vez mayor, requiere flexibilizar horarios, programación, programar sesiones fuera del horario lectivo, lo cual no siempre es fácil porque el profesorado tiene vida fuera del colegio y hay que echar muchas horas y mucho trabajo en casa, que no se ve.

Luego, si es verdad que hay sector del profesorado que tiene una resistencia al cambio, aunque la mayoría está comprometido, como ya he dicho con la inclusión, algunos docentes muestran reticencia a modificar sus prácticas tradicionales. No sé si será por, no sé, falta de confianza, de esfuerzo o de conocimiento, no lo sé, pero hay algunos que no se muestran muy comprometido. Luego, hay bastantes niveles de experiencia con conocimiento en cuanto a tecnología e inclusión.

El reflejo de la sociedad es lo que se vive en el colegio entonces, hay formaciones que requieren un mayor conocimiento de la herramienta digital y a muchos de ellos, pues le cuesta muchísimo. En algunas ocasiones también tenemos una limitación de recursos, no contamos con recursos económicos suficientes para adquirir materiales específicos, lo cual también es importante.

Y luego que está la realidad del aula, en el aula hay multitud de necesidades y muchas veces, pues la ratio es muy elevada y hay mucha falta de apoyo, tanto personal como material, hay profesionales donde la coordinación no es muy fluida. Entonces hay bastantes temas que mejorar.

Luego hay caso muy complejo, hay alumnado con TEA con bastantes conductas disruptivas que demandan estrategias mucho más específicas. Necesitamos más colaboración con agentes internos, creo yo. Y luego todo lo que adquirimos en las formaciones hay que sostenerlo a largo plazo. También la plantilla cambia cada año, lo cual también dificulta y bueno, pero se superan todos los desafíos.

DIMENSIÓN 4: PERCEPCIÓN Y MEJORA

9. DESDE SU PERSPECTIVA, ¿QUÉ FORTALEZAS TIENE EL CENTRO EN RELACIÓN CON LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO CON TEA?

Bueno, aquí sí es verdad que tengo que demostrar mi orgullo porque realmente en mi cole se trabaja realmente de manera intensa para construir un entorno inclusivo, y esto pues nos permite desarrollar muchas fortalezas en cuanto a atención al alumnado con TEA.

Y esto se refleja en el compromiso que muestra el claustro, el profesorado muestra una implicación y sensibilidad hacia las necesidades de este tipo de alumnado, y puedo decir que se transmite al resto del alumnado. Hay una disposición bastante activa para la formación, para aplicar estrategias nuevas, gracias a nuestro equipo de orientación, que contamos con un gran equipo capacitado que nos acompaña de manera continua.

Tenemos un programa individualizado para este tipo de alumnado, recursos visuales, también recursos tecnológicos. Realmente vivimos en un entorno inclusivo en el que nos respetamos y valoramos. Hay actividades grupales diseñadas para el trabajo cooperativo con este alumnado y la colaboración con la familia es bastante buena. La verdad, que en este sentido estamos muy orgullosos.

10. ¿QUÉ PROPUESTAS O MEJORAS CONSIDERA NECESARIAS PARA FORTALECER LAS POLÍTICAS EN INCLUSIÓN EDUCATIVA, ESPECIALMENTE PARA EL ALUMNADO CON TEA?

Bueno, pues creo que la formación es esencial, una formación continua, de fácil alcance a cualquiera, con poca burocracia y más práctica, adaptaciones curriculares más flexibles, porque la verdad que ahora el ritmo de trabajo es bastante justo y deberían ofrecer materiales adaptados al alcance de la de cualquier centro, tiempo amplio, métodos de evaluación alternativo, que esto es clave, todavía evaluamos como antaño, creo que el sistema de evaluación actual no garantiza el éxito educativo ni para el alumnado TEA, ni para el resto de alumnado con necesidades.

Debemos de tener muchísimo más apoyo especializado, importantísimo contar con profesional especializado. Yo tengo en mi centro un especialista de PT y una especialista en AL y otra compartida con otro colegio, entonces no tenemos ni psicopedagogo, ni tenemos terapeuta, ni psicólogo en el centro que puedan trabajar de manera coordinada con el claustro, con la familia en el mismo centro, lo cual sería una maravilla.

Y, también estaría bien la colaboración entre centros y recursos externos de manera más fluida, porque es bastante difícil la colaboración a día de hoy. También estaría mejor que la familia participara de manera más activa, que adaptáramos mejor los espacios, los recursos, puestos a pedir. Entornos tranquilos, estructurado, que faciliten el desarrollo emocional para el tema que es tan importante. Educación emocional para la familia.

Y eso sería muy interesante, y nada, pues. Todo esto debe de ser un esfuerzo colectivo, porque si no, no hacemos nada con este tipo de alumnado y sería lo ideal.

Anexo 7. Análisis e interpretación de la entrevista

	CATEGORÍA	EVIDENCIAS TEXTUALES	INTERPRETACIÓN
DIMENSIÓN 1	1.1. Medidas implementadas para la atención a la diversidad	“todos los años actualizamos el Plan de Atención a la Diversidad donde están todas las estrategias para atender las necesidades educativas”.	1. Actualización anual del Plan de Atención a la Diversidad.
		“Hemos reforzado la metodología inclusiva para garantizar que el alumnado esté dentro y fuera del aula de referencia y del aula específica”.	2. Refuerzo de la metodología inclusiva, enfocado en la participación tanto dentro como fuera del aula de referencia.
		“Además, colaboramos en actividades específicas de acceso a la sensibilización tanto del alumnado como de la familia, promoviendo el respeto, la empatía, la convivencia en todas las actividades que se hacen en el centro. Fomentando la inclusión hacemos muchos talleres también. Y hacemos una actividad semanal con cada aula, con cada nivel del centro, con cada tutoría, incluyendo el alumnado de aula TEA.”	3. Sensibilización del alumno y las familias a través de talleres y actividades específicas.
		“Además, que adecuamos nuestro currículum bajo la supervisión siempre del equipo de orientación y el consenso con la familia.”	4. Adecuación del currículum mediante supervisión del equipo de orientación y consenso familiar.
	1.2. Acciones no documentadas	“el año pasado hicimos una marcha azul en el día del autismo. Un proyecto que se llamaba “Artea” y cada clase del centro colaboran con actividades para el tema de la inclusión.”	1. Iniciativas informales con impacto positivo en la inclusión, como la marcha azul o proyectos como "Artea".

		<p>“Los propios alumnos, los compañeros se vuelven mucho más empático, acompañan a los estudiantes con dificultades para integrarse en los juegos o en las actividades grupales en el recreo.”</p>	<p>2. Fomentar vínculos y empatía entre los compañeros, especialmente en el recreo y actividades grupales.</p>
		<p>“adaptaciones espontáneas, modificamos a las necesidades puntuales de algún estudiante para que todo el mundo colabore y participe.”</p>	<p>3. Adaptaciones espontáneas a dinámicas escolares según las necesidades puntuales.</p>
		<p>“celebran los logros personales de nuestro alumnado y lo publicamos en redes, colaboramos en las familias, colaboran con nosotros”</p>	<p>4. Celebración de logros personales del alumno y colaboración con las familias en actividades no formales.</p>
		<p>“apoyo con el equipo de orientación, hacemos materiales personalizados.”</p>	<p>5. Coordinación con el EOE para la adaptación de materiales.</p>
DIMENSIÓN 2	2.1. Programas de formación específicos de	<p>“se ha trabajado muy intensamente para formarnos en tema de atención a la diversidad y más concretamente en alumnado con TEA y también con TDAH.”</p>	<p>1. Formación intensiva en temas de TEA, TDAH y diversidad a través del CEP y del plan interno del centro.</p>
		<p>“Hemos desarrollado y actualizado el Plan de Atención a la Diversidad”</p>	<p>2. Actualización constante del Plan de Atención a la Diversidad para identificar necesidades formativas.</p>
		<p>“cursos sobre adaptaciones curriculares, estrategias de enseñanza para la diversidad, de atención para el alumnado con TEA, Dislexia, Altas Capacidades, entre otros.”</p>	<p>3. Formación en adaptaciones curriculares, recursos visuales, DUA, dislexia y altas capacidades.</p>

	2.2. Metodología para identificar necesidades formativas	“al comienzo de cada curso hacemos una reunión del claustro entero para resolver dudas”	1. Autoevaluación del profesorado al inicio del curso para determinar prioridades.
		“a comienzos de curso hacemos muchísimas reuniones con orientación para el tema de formarnos en cómo tenemos que diseñar y aplicar las adaptaciones curriculares”	2. Reuniones con el equipo de orientación para establecer protocolos y diseñar adaptaciones curriculares.
DIMENSIÓN 3	3.1. Impacto en la práctica docente diaria	“los docentes han desarrollado una mayor comprensión”	1. Mayor comprensión y proactividad del profesorado hacia las necesidades del alumno con TEA.
		“Hay muchas más estrategias en cuanto a metodología en el aprendizaje, como DUA, el uso de recursos visuales.”	2. Incremento en la implementación de metodologías inclusivas (DUA, recursos visuales, estrategias cooperativas).
		“La formación es esencial para darnos herramientas tecnológicas y metodológicas en cuanto a aprendizaje en comunicación de nuestros estudiantes con necesidades específicas”	3. Desarrollo de recursos tecnológicos y sistemas alternativos de comunicación.
	Categoría de Evaluación de la 3.2.	“al finalizar la formación realizamos una encuesta en Séneca donde los docentes evalúan aspectos de la	1. Encuestas de evaluación en Séneca tras las formaciones.

eficacia de la formación	formación y aspectos de la relevancia que ha tenido en su práctica diaria.”	
	“realizamos muchas reuniones de evaluación por si hay que seguir con los indicadores”	2. Reuniones de valoración y seguimiento de los resultados prácticos en el aula.
3.3. Desafíos en la implementación	“Hay muchísimos desafíos en el tema de burocracia, disponibilidad de tiempo, los horarios son muy ajustados y la carga de trabajo del profesorado es cada vez mayor, requiere flexibilizar horarios, programación, programar sesiones fuera del horario lectivo”	1. Burocracia y sobrecarga laboral.
	“hay sector del profesorado que tiene una resistencia al cambio”	2. Resistencia al cambio por parte de algunos docentes.
	“también tenemos una limitación de recursos, no contamos con recursos económicos suficientes para adquirir materiales específicos”	3. Falta de recursos económicos, tecnológicos y humanos especializados.
	“la ratio es muy elevada y hay mucha falta de apoyo”	4. Ratios elevados y falta de apoyo personal.

DIMENSIÓN 4	4.1. Fortalezas del centro	“el compromiso que muestra el claustro, el profesorado muestra una implicación y sensibilidad hacia las necesidades.”	1. Compromiso y sensibilidad del claustro hacia la inclusión.
		“Hay una disposición bastante activa para la formación, para aplicar estrategias nuevas, gracias a nuestro equipo de orientación”	2. Colaboración efectiva con el equipo de orientación.
		“Tenemos un programa individualizado para este tipo de alumnado, recursos visuales, también recursos tecnológicos”	3. Uso de recursos individualizados (visuales, tecnológicos).
		“Hay actividades grupales diseñadas para el trabajo cooperativo con este alumnado y la colaboración con la familia es bastante buena”	4. Promoción de valores inclusivos entre el alumno.
	4.2. Propuestas de mejora para las políticas de inclusión educativa.	“una formación continua, de fácil alcance a cualquiera, con poca burocracia y más práctica, adaptaciones curriculares más flexibles”	1. Incrementar la formación del personal docente en estrategias inclusivas basadas en evidencia científica.
		“colaboración entre centros y recursos externos de manera más fluida”	2. Establecer protocolos claros de coordinación entre todos los agentes educativos implicados.

	<p>“muchísimo más apoyo especializado, importantísimo contar con profesional especializado.”</p>	<p>3. Aumentar la dotación de recursos materiales y humanos específicos para la atención del alumnado con TEA.</p>
	<p>“que la familia participara de manera más activa”</p>	<p>4. Fomentar la participación activa de las familias en la planificación de las estrategias inclusivas.</p>
	<p>“métodos de evaluación alternativo, que esto es clave, todavía evaluamos como antaño, creo que el sistema de evaluación actual no garantiza el éxito educativo ni para el alumnado TEA, ni para el resto de alumnado con necesidades.”</p>	<p>5. Evaluar y revisar periódicamente las políticas inclusivas del centro para garantizar su efectividad y adecuación a las necesidades del alumnado.</p>
<p></p>		